

**HACIA UNA TEORÍA MIXTA DE LA RESPONSABILIDAD
EXTRA CONTRACTUAL**

-Borrador-

JORGE LUIS FABRA ZAMORA

Graduate Student, Department of Philosophy McMaster University - Canada)
External Researcher, Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco Cartagena (Colombia)

1280 Main St. W UH 310A,
Department of Philosophy, McMaster University
Hamilton, ON Canada L8S4K1
fabraj@mcmaster.ca, jorgefabraz@gmail.com
(1) 289-7883835

Resumen

Repetidamente se ha dicho que la responsabilidad extracontractual es el lugar donde ‘los mercados’ y ‘la moral’ (o lo que es lo mismo, donde la ‘economía’ y la ‘filosofía’) se encuentran. Esta afirmación parte de la idea hay dos teorías principales sobre la institución que iluminan aspectos diferentes de ella, a saber, el análisis económico y la teoría de la justicia correctiva. En términos muy generales, el análisis económico buscar explicar y justificar al derecho basado en el principio de eficiencia; mientras que las teorías basadas en la justicia defiende como la encarnación institucional de un tipo de de justicia, casi siempre de justicia correctiva. Pero hay una segunda institución subyacente a la anterior afirmación. Es casi un lugar común decir que ninguna de las dos teorías proporcionan una teoría completa de la institución, es decir, las consideraciones basadas en la eficiencia ni las consideraciones basadas en la justicia explican completamente la institución. No pocos han sugerido entonces, una teoría comprehensiva requeriría tomar elementos de ambas en una síntesis ingeniosa y creativa. Ello nos lleva a varias preguntas. Dado que ambas aproximaciones son radicalmente diferentes y ciertamente incompatibles, ¿qué de cierto es esto de que la ‘economía’ y la ‘filosofía’ se encuentran? ¿hay alguna alternativa para plausible teoría mixta de la responsabilidad que conjugue los elementos de ambas perspectivas? El objetivo de este escrito es avanzar unos pasos hacia una teoría mixta que de lugar un justo lugar a las teorías del análisis económico y la justicia correctiva.

La tesis principal de mi propuesta de mixtura la afirmación (creo que indiscutible) que el análisis económico y la justicia correctiva representan dos aproximaciones éticas diferentes: mientras el primero es una teoría consecuencialista –es decir, una teoría ética cuyo concepto de lo bueno y lo justo que se basa en las mejores consecuencia posibles; el segundo refleja una teoría no-consecuencialista –en particular, los teóricos se ven a sí mismos como defensores de la encarnación institucional de un principio moral, a saber, el principio de justicia correctiva. Como el problema es ético, una teoría mixta de la responsabilidad extracontractual debe emular los intentos de la teoría ética contemporánea de alcanzar una teoría que conjugue los elementos consecuencialistas y no consecuencialistas. La tesis secundaria es que debemos diferenciar las empresas de explicación y justificación. Mientras que la aproximación consecuencialista tiene un papel secundario en la explicación; tiene un papel primario en la justificación.

Este artículo tiene dos partes. Las secciones II-III son eminentemente descriptivas de las dos posiciones. En la sección II, doy una mirada general al análisis económico enfatizando su aspecto ético y los problemas metodológicos. En la sección III, hago un recuento general de las teorías de la justicia correctiva, señalando sus principales críticas (El lector no interesado en los detalles de la teoría de la justicia correctiva, bien puede referirse solamente las secciones III.A y III.E). Las secciones IV-VI las dedico a mi propuesta de teoría mixta. Como prolegómeno a mi propia versión, presento un breve estado del arte en la sección IV. La sección V es el marco conceptual donde avanzo dos diferenciaciones, entre ‘explicación’ y ‘justificación’; y una reseña de la posición meta-ética. La substancia de la posición mixta se encuentra en la sección VI. Los resultados generales de esta investigación se encuentran en la sección VII.

Palabras Clave: Análisis Económico del Derecho, Responsabilidad Extracontractual, Justicia Correctiva, Teoría Mixta, Consecuencialismo, No Consecuencialismo, Explicación, Justificación.

JEL Classification: K00, K10, K13.

Sumario

I. Introducción: Entre los Mercados y la Justicia

II. Introducción: Dos Aproximaciones la Filosofía de la Responsabilidad Extracontractual

III. Análisis Económico de la Responsabilidad Extracontractual como una teoría consecuencialista

- A. Una mirada general al Análisis Económico del Derecho*
- B. El Análisis Económico como Teoría Moral*
- C. Críticas y Problemas del Análisis Económico*

IV. Teorías de la Justicia Correctiva

- A. El aspecto ético de las teorías basadas en la justicia*
- B. La Teoría Aristotélica de Justicia Correctiva*
- C. Problemas de la teoría de la justicia correctiva*

V. ¿Una Teoría Mixta?

VI. Marco Conceptual

- A. Explicación vs. Justificación*
- B. La Perspectiva Metaética*

VII. Propuesta de teoría mixta

VIII. Comentario Final

HACIA UNA TEORÍA MIXTA DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

JORGE LUIS FABRA ZAMORA

I. ENTRE LOS MERCADOS Y LA JUSTICIA

Repetidamente se ha dicho que la responsabilidad extracontractual es el lugar donde ‘los mercados’ y ‘la moral’ (o lo que es lo mismo, donde la ‘economía’ y la ‘filosofía’) se encuentran¹. Esta afirmación parte de la idea hay dos teorías principales sobre la institución que iluminan aspectos diferentes de ella, a saber, el análisis económico y la teoría de la justicia correctiva. En términos muy generales, el análisis económico buscar explicar y justificar al derecho basado en el principio de eficiencia; mientras que las teorías basdas en la justicia defiende como la encarnación institucional de un tipo de de justicia, casi siempre de justicia correctiva.

Pero hay una segunda institución subyacente a la anterior afirmación. Es casi un lugar común decir que ninguna de las dos teorías proporcionan una teoría completa de la institución, es decir, las consideraciones basadas en la eficiencia ni las consideraciones basadas en la justicia explican completamente la institución. No pocos han sugerido entonces, una teoría comprehensiva requeriría tomar elementos de ambas en una síntesis ingeniosa y creativa. Ello nos lleva a varias preguntas. Dado que ambas aproximaciones son radicalmente diferentes y ciertamente incompatibles, ¿qué de cierto es esto de que la ‘economía’ y la ‘filosofía’ se encuentran? ¿hay alguna alternativa para plausible teoría mixta de la responsabilidad que conjungue los elementos de ambas perspectivas? El objetivo de este escrito es avanzar unos pasos hacia una teoría mixta que de lugar un justo lugar a las teorías del análisis económico y la justicia correctiva.

Este trabajo parte de la varios supuestos. En primer lugar, este es un ejercicio de filosofía de la responsabilidad extracontractual. En ese sentido, parto de la existencia de un tipo de filosofía del derecho especial que se encarga del estudio del ilícito civil, y en la cual el análisis económico y la teoría de la justicia correctiva tienen preminencia². Para la audiencia actual, en segundo lugar, parto de la veracidad de

¹ Cif. Jules COLEMAN, *Risks and Wrongs* (New York: Cambridge University Press, 1992) p. 428 y p. 496; Carlos ROSENKRANTZ, *La Responsabilidad Civil* (Buenos Aires: Gedisa, 2002), p. 1.

² Para una presentación general de la filosofía de la responsabilidad extracontractual, véase: JORGE LUIS FABRA ZAMORA, “Filosofía de la Responsabilidad Extracontractual: Una Guía Para los Perplejos”, en CARLOS BERNAL & JORGE FABRA, *Filosofía de la Responsabilidad Extracontractual* (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012); BENJAMIN C. ZIPURSKY, “Filosofía de la Responsabilidad Extracontractual: Entre lo Esotérico y lo Banal”, *Id. y*, JULES L. COLEMAN & GABRIEL MENDLOW, “Teorías de la Responsabilidad Extracontractual”, *Id.* Véase, además: DAVID G. OWEN, “Why Philosophy Matters to Tort Law?”, *Philosophical Foundations of Tort Law* (David G. Owen, ed.), Oxford: Clarendon, 1995, pp. 1-28; GERALD POSTEMA, “Introduction”, *Philosophy and the Law of Torts* (Gerald

un conjunto de críticas al análisis económico. En particular, creo que el principal problema del análisis económico es que no es consciente de sus límites teóricos³, por lo que no volveré a estos problemas aquí. Ambos pasos se verán ciertamente señalados aquí, aunque su formulación detallada la he desarrollado en otros lugares.

La tesis principal de mi propuesta de mixtura la afirmación (creo que indiscutible) que el análisis económico y la justicia correctiva representan dos aproximaciones éticas diferentes: mientras el primero es una teoría consecuencialista –es decir, una teoría ética cuyo concepto de lo bueno y lo justo que se basa en las mejores consecuencia posibles; el segundo refleja una teoría no-consecuencialista –en particular, los teóricos se ven a sí mismos como defensores de la encarnación institucional de un principio moral, a saber, el principio de justicia correctiva. Como el problema es ético, una teoría mixta de la responsabilidad extracontractual debe emular los intentos de la teoría ética contemporánea de alcanzar una teoría que conjugue los elementos consecuencialistas y no consecuencialistas. La tesis secundaria es que debemos diferenciar las empresas de explicación y justificación. Mientras que la aproximación consecuencialista tiene un papel secundario en la explicación; tiene un papel primario en la justificación.

Una advertencia para el lector, en especial, para el analista económico. Una persona interesada en aspectos técnicos del análisis económico de la responsabilidad civil muy seguramente encontrará este texto poco interesante. Una discusión de mis visiones sobre el análisis económico la he dejado para otros lugares⁴. Sin embargo, un académico interesado está en los aspectos metodológicos del análisis económico,

Postema, ed.), New York: Cambridge University Press, 2002, pp. 1-19; JOHN OBERDIEK, "Philosophical Issues of Tort Law", *Philosophy Compass*, Vol. 3/4, 2008, pp. 734-748; STEPHEN R. PERRY, "Tort Law", *Companion to the Philosophy of Law and Legal Theory* (Denis Patterson, ed.), Oxford: Blackwell Publishers, 2010, pp. 57-70; ARTHUR RIPSTEIN, "Philosophy of Tort Law", *Oxford Handbook of Jurisprudence* (Jules L. Coleman & Scott Shapiro, eds.), Oxford: Clarendon Press, 2001, pp. 655-686; JOHN C. P. GOLDBERG, "Twentieth Century Tort Theory", *Georgetown Law Journal*, No. 91, 2002, pp. 513-583; GEORGE P. FLETCHER, "Remembering Gary –And Tort Theory", *UCLA Law Review*, Vol. 50, 2002, pp. 279-292; BERNARD WILLIAMS, "Afterword: What Has Philosophy to Learn from Tort Law?", *Philosophical Foundations of Tort Law*, op. cit., pp. 487-198; IZHAK ENGLARD, *The Philosophy of Tort Law*, Aldershot: Dartmouth Publishing Company, 1993; JEFFRIE G. MURPHY & JULES L. COLEMAN, *Philosophy of Law*, New York: Westview, 1990, pp. 143-232; JULES L. COLEMAN, "Moral Theories of Torts: Their Scope and Limits: Part I", *Law and Philosophy*, Vol. 1, 1982, pp. 371-390 y "Moral Theories of Torts: Part II", *Law and Philosophy*, Vol. 2, 1983, pp. 5-36; SCOTT HERSHOVITZ, "Harry Potter and the Trouble with Tort Theory", *Stanford Law Review*, Vol. 63, 2010, pp. 101-149; RONALD DWORKIN, *Law's Empire*, London: Fontana, 1986, pp. 276-310; JOHN FINNIS, *Natural Law and Natural Rights*, Oxford: Oxford University Press, 2011 [1980], pp. 177-185; MARK C. MURPHY, *Philosophy of Law*, Oxford: Blackwell, 2007, pp. 146-181.

³ Sobre estas críticas, ver, JORGE FABRA, "Límites Teóricos del Análisis Económico del Derecho", ALACDE 2011, y Jules COLEMAN, *The Practice of Principle* (Oxford: Oxford University Press, 2001) 1-50.

⁴ Ver, FABRA, "Estado del Arte de la Filosofía de la Responsabilidad Extracontractual", op. cit., en especial

en particular, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, se puede ver beneficiado de sus resultados.

Este artículo tiene dos partes. Las secciones II-III son eminentemente descriptivas de las dos posiciones. En la sección II, doy una mirada general al análisis económico enfatizando su aspecto ético y los problemas metodológicos. En la sección III, hago un recuento general de las teorías de la justicia correctiva, señalando sus principales críticas (El lector no interesado en los detalles de la teoría de la justicia correctiva, bien puede referirse solamente a las secciones III.A y III.E). Las secciones IV-VI las dedico a mi propuesta de teoría mixta. Como prolegómeno a mi propia versión, presento un breve estado del arte en la sección IV. La sección V es el marco conceptual donde avanzo dos diferenciaciones, entre 'explicación' y 'justificación'; y una reseña de la posición meta-ética. La substancia de la posición mixta se encuentra en la sección VI. Los resultados generales de esta investigación se encuentran en la sección VII.

II. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL COMO UNA TEORÍA CONSECUCIONALISTA

En una palabra, el análisis económico es una amalgama de la utilización de herramientas de la microeconomía con una visión ética cercana al utilitarismo. Los primeros analistas económicos, como RONALD H. COASE⁵ y GUIDO CALABRESI⁶, se oponían a los intentos estatales de intervención en la economía, para lo cual intentaban mostrar como las consideraciones económicas revelan aspectos ocultos a la visión tradicional del derecho, en particular, las consecuencias que generan las reglas de responsabilidad en las actividades económicas y la posibilidad de que estas constituyan incentivos para determinadas acciones y subsidios para otras. En realidad, el análisis económico, que hoy se ocupa de casi todas las áreas jurídicas, surgió en la responsabilidad extracontractual y el derecho de la competencia y la prevención de monopolios [*antitrust law*]⁷. En las décadas siguientes esta visión alcanzó una influencia global, principalmente bajo la empuje de RICHARD A. POSNER⁸, quién desarrolló teorías económicas para casi todas las áreas del derecho y le dio sustento teórico a una teoría moral donde se busca maximizar la riqueza y

⁵ Para la responsabilidad civil, el artículo más importante de RONALD COASE es "The Problem of Social Cost", *Journal of Law and Economics*, Vol. 3, 1960, pp. 1-45.

⁶ GUIDO CALABRESI, "Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts", *Yale Law Journal*, Vol. 70, 1961, pp. 499-553.

⁷ Las primeras áreas dogmáticas estudiadas económicamente fueron el derecho comercial (véase: HENRY G. MANNE, "Our Two Corporate Systems: Law and Economics", *Virginia Law Review*, Vol. 63, 1967, pp. 259-270) y el derecho penal (véase: GARY BECKER, "Crime and Punishment: An Economic Approach", *Journal of Political Economy*, Vol. 76, 1968, pp. 169-200).

⁸ Véase: RICHARD A. POSNER, *Economic Analysis of Law*, 7th Edition, New York: Aspen, 2010. Sobre la obra de POSNER en responsabilidad civil, véase: *infra* SECCIÓN II.D.

sancionar el desperdicio de recursos. Tal vez los mayores representantes actuales en el área de la responsabilidad extracontractual son STEVEN SHAVELL y LOUIS KAPLOW, quienes no solo han estudiado los problemas sustantivos de la responsabilidad extracontractual desde una visión económico-matemática, sino que han estudiado sus fundamentos éticos desde una perspectiva consecuencialista⁹.

Tradicionalmente se ha dicho que el análisis económico del derecho es la “aplicación de las teorías y métodos de la economía a las instituciones centrales del sistema jurídico”¹⁰. Sin embargo, creo que análisis económico es mucho más que eso, y que, en realidad, lleva implícita una concepción ética. Ello implica que no me centraré en exponer los aspectos técnicos de esta teoría, i.e., al modo como ha utilizado la técnica micro-económica en el estudio de los conceptos, instituciones y procedimientos jurídicos¹¹; sino que mi énfasis será desentrañar esta concepción filosófica que el análisis económico defiende y la forma en que ella ilumina a la responsabilidad extracontractual¹².

A. UNA MIRADA GENERAL AL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO

El análisis económico ve al derecho como un conjunto racional, coherente y determinado que se explica y justifica por el principio de eficiencia. Como los recursos sociales son escasos, el imperativo de eficiencia ordena obtener el mayor beneficio o rendimiento de estos recursos. La eficiencia se manifiesta en las dos tesis

⁹ Sobre la obra de KAPLOW y SHAVELL, véase: *infra* SECCIÓN II.E

¹⁰ RICHARD A. POSNER, “The Economic Approach to Law”, *Texas Law Review*, Vol. 53, 1975, p. 575.

¹¹ Sobre el análisis económico, de forma general, véase: MITCHELL POLINSKY, *An Introduction to Law and Economics*, 3rd ed., New York: Aspen Publishers, 2003; RICHARD A. POSNER, *Economic Analysis of Law*, New York: Aspen, 2010, pp. 1-50; STEVEN SHAVELL, *Foundations of Economic Analysis of Law*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004; AVERY WIENER KATZ (ed.), *Foundations of the Economic Approach to Law*, New York: Oxford, 1998; JEFFRIE G. MURPHY & JULES L. COLEMAN, *Philosophy of Law*, op. cit., pp.181-234; LEWIS KORNHAUSER, “Economic Analysis of Law” (Edward N. Zalta, ed.), *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <http://plato.stanford.edu/legal-econanalysis>, 2006. De la amplísima bibliografía en español puedo destacar: ALFREDO BULLARD, *Derecho y Economía. El análisis económico de las instituciones legales*, Lima: Palestra, 2003; HORACIO SPECTOR, *Elementos de Análisis Económico del Derecho*, Buenos Aires: Rubinzal y Asociados Editores, 2004; ANDRÉS ROEMER, *Introducción al análisis económico del derecho*, México: Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1994; ANDRÉS GUESTRIN, *Fundamentos para un nuevo análisis económico del derecho*. Buenos Aires: Abaco, 2004, y, CARLOS PABLO MARQUEZ, *Anotaciones sobre Análisis Económico del Derecho*, Bogotá: JAVEGRAF, 2005.

¹² En particular, para una visión general del análisis económico de la responsabilidad extracontractual, véase: HUGO ACIARRI, “El análisis extracontractual del derecho de daños” y GUIDO CALABRESI, “El derecho de la sociedad mixta”, en FABRA y Bernal, Además, véase: HUGO ACIARRI, *Elementos de Análisis Económico del Derecho de Daños*, Berkeley: University of California at Berkeley Law & Economics Center, 2008, y, DIEGO MARTÍN PAPAYANNIS, *Fundamentos Económicos de la Responsabilidad Extracontractual*, Buenos Aires: Ad Hoc, 2009 y “El Enfoque Económico del Derecho de Daños”, *Doxa*, Vol. 32, 2009, pp. 450-496.

del análisis económico: la tesis conceptual o “positiva” y la tesis normativa o justificatoria. La tesis *conceptual* sostiene que las instituciones, las doctrinas y los procedimientos jurídicos se explican a través de una reconstrucción racional que demuestra que el derecho, como una cuestión necesaria, promueve la eficiencia. La tesis *normativa* manifiesta que la eficiencia es el criterio que legitima las doctrinas, instituciones y procedimientos jurídicos, además de guiar la promoción de reformas en ellas para que sean lo más adecuadas posibles¹³. De este modo, el análisis económico es una teoría instrumental tanto en su intento de explicación y en la justificación del derecho que gira alrededor de la eficiencia: Todo el discurso jurídico, en los niveles de creación y adjudicación por los funcionarios y en el cumplimiento de las reglas por los ciudadanos, se explica y se justifica según este objetivo de aprovechamiento eficiente de los recursos. La lógica del derecho, dice enfáticamente POSNER, es la economía¹⁴.

Esta caracterización general se extiende a la responsabilidad extracontractual, que es vista como un mecanismo particular para cumplir este objetivo social. Si la economía en general es la administración de los recursos a través de criterios racionales, y si los recursos deben maximizarse, la responsabilidad extracontractual entendida en términos económicos también maximiza la riqueza social. Pero esta búsqueda de la eficiencia en el derecho de daños se hace de una forma negativa: *minimizando* los costos de los accidentes, y el costo de evitarlos. Este es el gran punto de acuerdo de los teóricos del análisis económico, quienes sostienen que a través de la minimización de los recursos sociales que se utilizan en el pago de compensaciones, se optimiza el aprovechamiento de estos recursos, y así se incrementa la felicidad colectiva y bienestar general. Para lograr este cometido, en términos generales, se busca “disuadir” [*deter*] a que los actores particulares para que no generen actividades que causen accidentes y se promueven incentivos para que los particulares tomen precauciones y tengan en cuenta los costos que se imponen a otros¹⁵.

Esta visión particular se traduce en una premisa epistémica del análisis económico, cuyo origen pueden rastrearse en la propuesta de RONALD COASE. Para abordar esta premisa, utilizaré un ejemplo clásico e introduciré la noción de técnica de “externalidad”. Imaginemos que una fábrica contamina un río en su producción de algunos bienes, afectando a una población que depende del río. Lo interesante de este caso es que la fábrica está utilizando un recurso y no lo está pagando. Al no tener que pagar este costo, no altera el costo de la producción de los bienes. Este costo lo

¹³ POSNER, *Economic Analysis of Law*, op. cit., pp. 7-8.

¹⁴ RICHARD A. POSNER, “The Economic Approach to Tort Law”, *Texas Law Review*, Vol. 57, 1975, p. 764.

¹⁵ Compárese con: POSNER, *Economic Analysis of Law*, op. cit., pp. 7-10 y CALABRESI, *The Cost of Accidents*, op. cit. pp. 23-26.

denominamos una externalidad a su producción¹⁶. Las externalidades son un problema dado que, si los agentes racionales solo consideran los costos que tienen que cubrir y no los costos externos; no se están utilizando los recursos de la sociedad de la forma más eficientemente. ¿Qué se debe hacer para conseguir un resultado eficiente? La solución tradicional antes de los analistas económicos fue desarrollada por ARTHUR C. PIGOU, un teórico del economía de bienestar¹⁷. PIGOU propuso que el estado es el responsable de obligar a los actores a internalizar el costo. El método favorecido por los bienestarristas es que la fábrica internalice los costos mediante impuestos proporcionales a la contaminación. Otra solución que, no es central a PIGOU pero que también fue explorada, es sujetar el daño a una regla de responsabilidad extracontractual: así pues, las personas afectadas pueden demandar al dañador y así obligarlo a internalizar los costos. En cualquier caso, lo fundamental de esta concepción es que se requiere la intervención del estado para la creación de incentivos (como los impuestos) o para la creación de reglas (como la responsabilidad civil) a los particulares para que internalicen sus costos.

La primera generación del análisis económico de la responsabilidad extracontractual surge en directa contraposición al paradigma de PIGOU. En “The Problem of Social Cost¹⁸”, COASE plantea que siempre hay un problema de *reciprocidad* la asignación de externalidades: No solo se debe tener en cuenta que el fabricante daña a los ciudadanos, sino que también debemos proporcionar una justificación de por qué el fabricante puede ser restringido o limitado, pues mediante la tributación o la responsabilidad extracontractual se están utilizando recursos de otra forma podrían ser utilizados en otra cosa o de forma más eficiente. Por ello propone la posibilidad de el mercado mismo pueda regularse sin la intervención del Estado y llegar a un resultado óptimo. Para COASE, cuando los costos de transacción (los costos de investigar a las contratistas, proporcionar información necesaria, y lleva a cabo la negociación, entre otros) sean bajos e inexistentes, no es necesario que se imponga un impuesto o el asunto se convierta en responsabilidad extracontractual, sino que el mercado puede directamente corregir este defecto. En otras palabras, las partes pueden consensualmente solucionar la diferencia; por ejemplo, las personas que beben el agua del río y están afectadas podrían negociar directamente con el fabricante para dejarse contaminar o se podrían generar otras soluciones más eficientes (una alternativa más barata puede ser que el fabricante le compre agua embotellada a todos). En esta perspectiva, las reglas de responsabilidad se imponen cuando los costos de transacción son altos, aunque, en determinados casos, la externalidad debe ser permitida para llegar a resultados óptimos.

¹⁶ Para simplificar la exposición no diferenciaré entre externalidades positivas y negativas.

¹⁷ ARTHUR PIGOU, *The Economics of Welfare*, London: Macmillan, 1932 [1920].

¹⁸ COASE, “The Problem of Social Cost”, op. cit., pp. 1-45.

La moraleja de esta historia es que aclara la perspectiva epistémica del análisis económico del derecho. El problema de la responsabilidad extracontractual, los accidentes y los daños no se analiza como un asunto privado entre dos partes, sino que compete a la distribución de la riqueza de la sociedad. Cuando se condena a la fábrica a pagarle a la comunidad por la contaminación del río, esto se refleja en los costos de los bienes producidos por la fábrica. Por ejemplo, si la fábrica es obligada a internalizar la contaminación, los bienes que produce serán más caros; o si la fábrica quiebra a causa de las indemnizaciones que tiene que pagar, otros se verán afectados por que se disminuye la disponibilidad de determinados bienes en el mercado.

Este modo particular estudiar la responsabilidad determina tres características metodológicas de la aproximación del análisis económico: En primer lugar, las reglas jurídicas de la responsabilidad son un instrumento para conseguir una la distribución más eficiente de los riesgos y costos relacionados con los daños y accidentes, con el fin de alcanzar una optimización en el uso de los recursos de la sociedad. En segundo lugar, el derecho de daños es solo un modo entre varios para alcanzar esa eficiencia. Existen otros modos para que permiten alcanzar el mismo objetivo, entre los cuales están los impuestos y las multas y otras sanciones. Finalmente, desde esta perspectiva no existe nada particularmente especial en la relación bilateral entre el dañador y la víctima, sino que el hecho de que el demandante se vincule con el demandado es accesorio y contingente. Por ejemplo, para POSNER la posibilidad recuperación pecuniaria de la víctima-demandante opera solo como un incentivo para que las partes demanden, y se conviertan así en quienes busquen con su iniciativa privada el fin público de la maximización de la riqueza¹⁹.

B. EL ANÁLISIS ECONÓMICO COMO TEORÍA MORAL

Es un poco extraño pensar en el análisis económico como una teoría moral, cuando sus autores lo conciben como una técnica objetiva y científica. Además, esta perplejidad aumenta cuando se tiene en cuenta que los analistas económicos han mantenido cierta displicencia hacia el análisis filosófico. Notablemente, RICHARD A. POSNER ha dicho que la especulación filosófica parece no tener ningún tipo de consecuencia real, por lo que las personas que estudian esas preguntas abstractas deberían abandonarlas para “usar su tiempo en otras cosas más socialmente productivas²⁰”. Mi objetivo en esta sección es contradecir esta imagen que los analistas económicos tienen de sí mismos, y, sostener que la búsqueda de eficiencia y minimización de costos negativos se constituye en un verdadero imperativo ético, que se relaciona con una tradición particular de la de filosofía moral.

¹⁹ POSNER, “A Theory of Negligence”, op. cit., p. 41.

²⁰ RICHARD A. POSNER, *Law and Legal Theory in the UK and USA*, New York: Clarendon Press, 1997, p. 3

En sus orígenes, el análisis económico estuvo estado relacionado con el modo utilitarista de concebir la ética. Los teóricos que han sido considerados predecesores del análisis económico, como OLIVER W. HOLMES y LEARNED HAND, defendían un utilitarismo clásico no solo en la creación y la interpretación de las normas jurídicas por los funcionarios, sino en el modo en que debían ser entendidos por los particulares en su actuaciones. De forma breve, el utilitarismo es la teoría moral que define la corrección de las acciones humanas en términos de las consecuencias buenas o malas que esas acciones general, es decir, lo correcto de una acción se define en término de su utilidad o su disutilidad. Algunos modos de entender la utilidad del utilitarismo clásico consiste en realizar las acciones que maximicen el placer y minimicen el dolor²¹, o las que tiendan promover la felicidad y minimizar lo contrario a felicidad²². La idea utilitarista parte del supuesto de que el placer y el dolor, o la felicidad o su opuesto, son aspectos universales de la vida humana. Así, como el placer o la felicidad de ningún miembro de la sociedad, es superior a la de otro, la mejor consecuencia posible es que se alcance la mayor cantidad de placeres y se disminuya la suma de dolores en toda la sociedad. Por lo tanto, la moralidad utilitarista tiende hacia la maximización de la felicidad colectiva.

Sin embargo, POSNER sostuvo que este utilitarismo clásico que algunos le habían imputado al análisis económico moderno, en realidad no es coherente con esta postura por lo que propone una teoría alternativa. El principal problema del utilitarismo para el analista económico es no presenta un criterio objetivo para medir la utilidad. Decir que lo correcto en términos éticos se mide por el placer o la felicidad que producen, es decir, crea un criterio subjetivo imposible de demostrar. En contraposición, los economistas utilizaron un concepto medible y objetivo para la medir la utilidad: la *riqueza*, que se mide a través del precio. Al igual que los economistas sostienen en derecho que las mejores normas son aquellas que funcionan como un mecanismo para maximizar la riqueza social; los analistas económicos sostienen en filosofía moral que, en un mundo de los recursos son escasos, las mejor ética es aquella que censura el desperdicio y alaba la eficiencia y optimización. Así se construye la primera teoría ética del análisis económico: lo correcto es maximizar la riqueza en todas las circunstancias. Por supuesto, los teóricos deontológicamente orientados pronto hicieron sentir sus críticas²³. Mientras

²¹ JEREMY BENTHAM, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (H. L. A. Hart, ed.) Oxford: Oxford University Press, 1982 [1789], pp. 12-18.

²² JOHN STUART MILL, *Utilitarianism*, New York: Boobs Merrill, 1957 [1863], p. 10.

²³ Sobre la maximización de la riqueza, Véase: RICHARD A. POSNER, "The Value of Wealth", *Journal of Legal Studies*, Vol. 9, 1980, pp. 243-252. Esta posición fue criticada por RONALD DWORKIN, ("Is Wealth a value?", *Journal of Legal Studies*, Vol. 9, 1980, pp. 191-22), ERNEST J. WEINRIB, ("Utilitarianism, Economics, and Legal Theory", *University of Toronto Law Journal*, Vol. 30, 1980 pp. 307-332.), JULES L. COLEMAN ("Efficiency, Utility and Wealth Maximization, *Hofstra Law Review*, Vol. 8, 1980, p. 509-551), ANTHONY T. KRONMAN ("Wealth Maximization as a Normative Principle", *The Journal of Legal Studies*,

algunos objetaron aspectos técnicos de la medición de la riqueza (como COLEMAN), o otros, de forma más crítica (como DWORKIN), cuestionaron la idea misma de si la riqueza es un valor moral. De alguna forma, estas críticas conllevaron a que POSNER modificara esta visión de la maximización de la riqueza; pero en ningún momento la abandonó²⁴. Incluso, en escritos posteriores ha manifestado una versión limitada de la maximización de la riqueza, que en su concepto es compatible con varios de los sistemas éticos más importantes²⁵. Creo que en la actualidad la teoría de la maximización de la riqueza sigue siendo seguida por la mayor parte de los analistas económicos contemporáneos de la responsabilidad extracontractual.

Hay un refinamiento de esta postura desarrollado por LOUIS KAPLOW y STEVEN SHAVELL²⁶, quienes consideran que el mejor marco para entender el análisis económico es el “bienestar agregado” [*welfare*]. Desde esta visión, el análisis económico y las concepciones de bienestar son superiores conceptualmente a todas las teorías basadas en la justicia [*fairness*]: En últimas, todas las teorías de la justicia son subsumibles en concepciones del bienestar, dado que defender la justicia en los casos concretos permite la maximización de la utilidad general. Los bienestaristas incluso llegan a decir que las teorías de la justicia existen porque son “más atractivas” *prima facie*, que las teorías del bienestar, pero en últimas su verdadero fundamento moral radica en que indirectamente defienden el beneficio general.

Para la caracterización que intento en este trabajo, la diferenciación entre la versiones utilitaristas, de maximización de la riqueza y de bienestar no es el aspecto más relevante. Creo que las tres variantes se pueden acoger bajo el concepto más amplio de *consecuencialismo* moral²⁷. El consecuencialismo sostiene que lo correcto, en términos morales, es producir las mejores consecuencias posibles o el mejor estado de las cosas. La determinación del “mejor estado de las cosas” es necesariamente impersonal, pues no se refiere a una persona particular ni cambia en cada situación, sino que es el mejor considerando todos los factores. Así, el consecuencialismo propende por *razones neutrales al agente*, pues el hecho de que algunas consecuencias sean mejores que otras no depende de que las consecuencias sean evaluadas desde la perspectiva del individuo involucrado, sino desde una

Vol. 9, 1980, pp. 227-242) y RUSSELL HARDIN (“The Morality of Law and Economics”, *Law and Philosophy*, Vol. 11, 1992, pp. 331-384).

²⁴ RICHARD A. POSNER, *The Economics of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1983.

²⁵ RICHARD A. POSNER, “Wealth Maximization and Tort Law: A Philosophical Inquiry”, *Philosophical Foundations of Tort Law*, op. cit., p. 99-112.

²⁶ KAPLOW & SHAVELL, “Fairness versus Welfare”, *Harvard Law Review*, Vol. 114, 2001, pp. 961-1388.

²⁷ Para una visión general del consecuencialismo, véase: WALTER SINNOT-AMSTRONG, *Consequentialism*, (Edward Zalta (ed.) *Stanford Encyclopedia of Philosophy* <http://plato.stanford.edu/entries/consequentialism/>) y DAVID O. BRINK, “Some Forms and Limits of Consequentialism”, (David Copp, ed.) *The Oxford Handbook of Ethical Theory*, Oxford: Oxford University Press, 2005, pp. 380-423.

perspectiva general²⁸. En un palabra, entonces, las teorías éticas consecuencialistas agrupan a un conjunto de concepciones morales que sostienen que el más importante de los deberes morales es la maximización.

No es difícil ver que el análisis económico, al incluir a la eficiencia en la explicación y justificación del derecho defiende una visión consecuencialista en lo ético; y de hecho, tal vez sea la más cruda y extrema representación del consecuencialismo en la filosofía del derecho actual. Este consecuencialismo va a permear sus compromisos epistemológicos y conceptuales. Por ejemplo, la concepción consecuencialista se manifiesta tanto en la visión que el análisis económico tiene del funcionario jurídico, como en la posición del ciudadano que cumple las normas. Desde la perspectiva del funcionario, las reglas se crean, interpretan y modifican con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos, es decir, imponiendo imparcialmente costos o subsidios en las acciones de los ciudadanos para aumentar la riqueza colectiva. Desde la perspectiva del ciudadano, las personas naturales y jurídicas son actores racionales y egoístas que toman en cuenta los costos y beneficios de sus actos, preocupándose solo por los costos que tiene que asumir, y sin considerar los costos que imponen a los demás²⁹. Creo que, por lo anterior, es justo decir que la alegada displicencia por la filosofía y el análisis moral es solo aparente; dado que el análisis económico encarna una teoría ética, y, la misma postura de rechazo a la filosofía es en sí misma una afirmación filosófica, i.e., paradójicamente, rechazar a la filosofía es una forma de filosofía.

C. PROBLEMAS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

Como el análisis económico general desde sus orígenes ha estado en el centro de un acalorado debate sobre su validez teórica, esta visión instrumental, no-bilateral y consecuencialista que el análisis económico tiene del derecho de la responsabilidad se ve sujeta a las mismas críticas que existen contra el marco más amplio. El proyecto economicista más general se ha criticado de diversas formas. Por ejemplo, se ha criticado su aproximación formal, matemática y algebraica a la realidad parte de

²⁸ Sobre la noción de razones neutrales al agente, véase: MICHAL RIDGE, "Reasons for Action: Agent-Neutral v. Agent-Relative", (Edwin Zalta, ed.) *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <http://plato.stanford.edu/entries/reasons-agent/>, 2011 y JAMES DRIER, "The Structure of Normative Theories", *The Monist*, Vol. 76, 1993, pp. 22-40. La noción de razones neutrales al agente se oponen a la noción de razones *relativas* al agente, que será desarrollada más adelante. Véase: *infra*, SECCIÓN III.

²⁹ Esta exposición simplista de la idea behaviorista del análisis económico es útil para mi exposición, pero no captura con justicia la totalidad de la aproximación. Para una visión más completa, véase: GARY S. BECKER, "Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior", *The Journal of Political Economy*, Vol. 101, 1993, pp. 385-409.

premisas irreales (e.g., su noción del “actor racional³⁰”) y defectuosas³¹, que conduce a una visión reduccionista, forzada e ingenua de la realidad³², e incluso inhumana³³.

Conceptualmente, se ha dicho la posición economicista que no pretende una explicación en sentido estricto, pues no construye conceptos sino que aplica una teoría normativa sobre conceptos ya construidos o que da por sentados³⁴.

Su aspecto ético es igualmente cuestionable, pues muy pocos filósofos morales están dispuestos a sostener una versión tan extrema del consecuencialismo, que se ve sujeta a las mismas objeciones clásicas a esta concepción ética³⁵. Incluso, otros autores un poco más radicales han dicho que el análisis económico “es simplemente utilitarismo recubierto de apariencia de ciencia social³⁶” o que es la manifestación tecnócrata de la agenda de derecha conservadora³⁷. En últimas, el potencial explicatorio y justificatorio del análisis económico se ha puesto en cuestión, despertando los más apasionados argumentos a favor y en contra³⁸.

³⁰Véase: JOHN HANSON & DOUGLAS KYSAR, “Taking Behavioralism Seriously: The Problem of Market Manipulation”, *New York University Law Review*, Vol. 74, 1990, pp. 632-749.

³¹ Véase: MARTHA C. NUSSBAUM, “Flawed Foundations: The Philosophical Critique of (a Particular Type of) Economics”, *University of Chicago Law Review*, Vol. 64, 1997, pp. 1197-1214.

³² Véase: AMARTYA SEN, “Goals, Commitment, and Identity”, *Journal of Law, Economics, and Organization*, Vol. 1, 1985, pp. 341-355.

³³ Véase: JOSEPH SINGER, “Something important in Humanity”, *Harvard Civil Rights and Civil Liberty Law Review*, Vol. 103, 2002, pp. 104-130.

³⁴ Véase: JULES L. COLEMAN, *Market, Morals and The Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, pp. 67-132 y *The Practice of Principle*, Oxford: Oxford University Press, 2001, pp. 13-41. Para una defensa del análisis económico en este sentido, véase: JODY KRAUSS, “Transparency and Determinacy in Common Law Adjudication: A Philosophical Defence of Explanatory Economic Analysis”, *Virginia Law Review*, Vol. 83, 2007, pp. 288-389.

³⁵ Véase: *infra* SECCIÓN III.A.

³⁶ ARTHUR LEFF, “Economic Analysis of Law: Some Realism About Nominalism”, *Virginia Law Review*, Vol. 60, 1974, pp. 451-489.

³⁷ Véase: DUNCAN KENNEDY, “law-and-economics from the perspective of critical legal studies” *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law* (Peter Newman, ed.) New York, Macmillan Reference Limited, 1998; “Cost-Benefit Analysis of Entitlement Problems: A Critique”, *Stanford Law Review*, Vol. 33, 1981, pp. 387-445; E. BAKER, “The ideology of the economic analysis of law”, *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 5, pp. 3-41, y “Starting points in the economic analysis of law”, *Hofstra Law Review*, Vol. 8, 1980, pp. 939-972.

³⁸ Vale la pena, además, señalar un conjunto de críticas internas del análisis económico. Si bien POSNER es uno de los autores más prolíficos e influyentes, quién ha entrado en controversia con muchos notables autores externos al análisis económico (como RONALD DWORKIN o JULES L. COLEMAN), llama la atención las disputas intestinas que ha tenido con otros miembros del análisis económico, en particular con los ganadores del premio Nobel de Economía RONALD H. COASE y OLIVER E. WILLIAMSON. Para COASE, POSNER ha malinterpretado su visión y se siente mal representado por el análisis económico que ha triunfado en el derecho (Compárese con: RICHARD A. POSNER, “Ronald H. Coase and Methodology”, *Journal of Economic Perspective*, vo. 7, 1993, pp. 195-210, y RONALD H. COASE, “Coase on Posner on Coase”, *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, Vol. 149, 1993, pp. 96-98). Pero la situación es mucho más crítica con WILLIAMSON, quién

Todas estas críticas al análisis económico general se han sentido en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Categorizo estas críticas en tres grupos: objeciones sobre la posibilidad de explicación (que el análisis económico no puede explicar el derecho de la responsabilidad), objeciones sobre la justificación (la responsabilidad se legitima del modo que el análisis económico propone) y objeciones sobre los conceptos (sus conceptos particulares fundamentales, como la fórmula de Learned Hand, son meras ilusiones y quimeras).

La primera y principal crítica al análisis económico proviene de los tratadistas de la corriente de la justicia correctiva, quienes manifiestan que el análisis económico *no* puede proporcionar una análisis conceptual de las estructuras vigentes de nuestro derecho de la responsabilidad extracontractual³⁹. He denominado en otro lugar a esta la “crítica estándar⁴⁰”. Para comenzar, los actores y operadores jurídicos no hablan en términos económicos o de eficiencia, sino en términos muy cercanos a la moral. El centro de la crítica es, sin embargo, que según nuestra concepción ordinaria, la responsabilidad extracontractual trata de la relación entre dos personas; una que sufre un daño (B) y quién tiene una pretensión legítima contra la persona que lo causó (A). En todo caso de responsabilidad civil se requiere que A sea la causa del perjuicio de B, y se requiere que explicar por qué A, y nadie más, es el obligado a compensar a B, y a nadie más. En la versión formalista de ERNEST J. WEINRIB, estos son los elementos conceptualmente necesarios para la responsabilidad extracontractual, de forma tal que una teoría de la responsabilidad que no incorpore estos elementos en la explicación, está hablando de un objeto diferente⁴¹. Además,

manifiesta que: “POSNER no ha entendido el mensaje de COASE, no le gusta lo que escucha, malinterpreta la teoría de los juegos, tiene una truncada comprensión de la racionalidad, la información económica y la maximización, y, además malinterpreta la investigación empírica” (OLIVER E. WILLIAMSON, “Transaction cost economics meets posnerian law and economics”, *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, Vol. 140, 1993, p. 117). De estos debates podemos extraer dos lecciones, que creo contradicen la lectura mayoritaria del análisis económico en Iberoamérica: primero, el análisis lejos dista de ser la aplicación directa de conceptos objetivos y científicos exentos de toda crítica subjetiva o moral, y, segundo, los economistas no son un todo unificado, sino que se dividen en diversas corrientes con profundas diferencias deben ser tenidas en cuenta al momento de pensar el derecho de daños. Un dicente ejemplo de estas diferencias, que a menudo se pasan por alto, está en los mayores representantes del análisis económico de la responsabilidad extracontractual: CALABRESI y POSNER. Ambos en la actualidad son jueces de apelaciones en Estados Unidos, pero el primero fue nominado por Bill Clinton, un demócrata de tintes igualitarios, el segundo fue nombrado por Ronald Reagan, un republicano conservador.

³⁹ JULES L. COLEMAN, “The Economic Structure of Tort Law”, *Yale Law Journal*, Vol. 97, 1988, pp. 1233-1253; *The Practice of Principle*, op. cit., pp. 13-25, *Risks and Wrongs*, op. cit., pp. 320-40; WEINRIB, *The Idea of Private Law*, op. cit., pp. 45-48; JAMES J. HECKMAN, “The Intellectual Roots of the Law and Economics Movement”, *Law and History Review*, Vol. 15, 1997, pp. 327-32 y pp. 328-329.

⁴⁰ JORGE LUIS FABRA ZAMORA, “Los Límites Teóricos del Análisis Económico de la Responsabilidad Extracontractual”, *Proceedings of the ALACDE Meeting*, Bogotá, 2011.

⁴¹ Véase: ERNEST J. WEINRIB, “Understanding Tort Law”, *Valparaiso Law Review*, Vol. 23, 1980, pp. 485-526, y, *The Idea of Private Law*, op. cit., pp. 48-50, e *infra*, SECCIÓN III.D.

el hecho de decir que “la persona que estaba en la posición más barata de evitar los daños” no explica por qué si el conductor le causa un daño a un ciclista, es él quién debe pagar los perjuicios, y no un tercero (el fabricante del carro, o el Estado o cualquier otro particular) que estaba efectivamente pudo haber estado en la mejor posición económica para de evitar la ocurrencia el daño. Al no capturar la estructura del deber de indemnizar que surge como consecuencia de que derecho de la víctima a no ser dañada ha sido infringido, al desconocer los conceptos jurídicos y causales y la terminología básica de la atribución de responsabilidad, y al desconocer que esta relación equivale a la relación jurídico-procesal que surge en los juicios de responsabilidad extracontractual, el análisis económico no puede ser una explicación exitosa.

El segundo tipo de críticas señala las dificultades de una justificación de la responsabilidad extracontractual basada en la eficiencia. Para empezar, el derecho en general y la responsabilidad extracontractual en particular, usualmente se entienden como prácticas coercitivas y de carácter político, que *prima facie* no parecen ser justificables o legitimables sobre bases de eficiencia. Incluso, aceptando que se pudiera, el análisis económico no puede mostrar que la eficiencia es el único fin del derecho y que la minimización el único fin de la responsabilidad extracontractual; o que, en caso de haber una multiplicidad de fines a los cuales el derecho deba seguir, no justifica la elección de la eficiencia como el fin más adecuado⁴². Por otra parte, un aspecto más problemático es que no parece haber evidencia empírica de que este fin de minimización se cumpla en los sistemas jurídicos reales⁴³ (lo cual es altamente censurable para un enfoque que tiene como modelo a las ciencias exactas), o que los jueces en realidad hayan aplicado “inconscientemente” criterios de eficiencia durante a lo largo de la historia⁴⁴, o que en realidad deban hacerlo para resolver problemas jurídicos⁴⁵. Finalmente, como CALABRESI reconoce, los criterios de la eficiencia son incompatibles en muchos casos con los criterios normales y de sentido común sobre la justicia, y el análisis económico, que muchos lo entienden como una ciencia imperialista que presume superioridad sobre cualquier otro criterio, no proporciona criterios para solucionar estos conflictos⁴⁶.

⁴² Véase: COLEMAN, “The Structure of Tort Law”, op. cit., pp. 1240-1243 y pp. 1248-1253, y, *The Practice of Principle*, op. cit., pp. 12-20.

⁴³ Véase: GARY T. SCHWARTZ, “Reality in the Economic Structure of Tort Law: Does Tort Law Really Deter?” *UCLA Law Review*, Vol. 42, 1994, pp. 377-444.

⁴⁴ Véase: JOHN C. P GOLDBERG & BENJAMIN C. ZIPURSKY, “The Moral of MacPherson”, *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 146, 1998, pp. 1733-1847.

⁴⁵ Véase: DAVID B. SENTELLE, “How judges should use law and economics”, *Harvard Journal of Law and Policy*, Vol. 21, 1997, pp. 121-128.

⁴⁶ Véase: CALABRESI, *The Costs of Accidents*, op. cit. p. 294-297; COLEMAN, *The Practice of Principle*, op. cit., pp. 12-20; RONALD DWORKIN, “Is Wealth a Value?”, op. cit., pp. 191-226; ERNEST J. WEINRIB,

III. TEORÍAS DE LA JUSTICIA CORRECTIVA COMO UNA ALTERNATIVA NO- CONSECUENCIALISTA

Las teorías basadas en la justicia son muy diferentes del análisis económico. Estas son propuestas que se fundamentan en concepciones de filosofía moral y política para explicar los fundamentos de la responsabilidad extracontractual⁴⁷. En un palabra, las teorías de la justicia correctiva surgen de la “simple y elegante idea⁴⁸” de que cuando una persona ha sido dañada por otra, el dañador debe compensar a la víctima⁴⁹. La responsabilidad civil es vista como la rectificación de una situación dañosa, y esta rectificación que encarna un tipo particular de justicia.

Sin embargo, la noción “justicia correctiva” dista de ser un concepto unificado. Como todos los conceptos morales con una larga historia y su versión más antigua se remite a la obra ARISTOTÉLICA. Tres artículos de los años setenta configuran el acta de nacimiento de esta aproximación contemporánea: En 1972, GEORGE P. FLETCHER publicó “Fairness and Utility in Tort Law⁵⁰”; en 1973, RICHARD A. EPSTEIN presentó “A Theory of Strict Liability⁵¹”, y en 1974, JULES L. COLEMAN hizo su primera contribución en este debate con “On the Moral Argument for the Fault System⁵²”. Durante los años ochenta, la aproximación fundamentada en una teoría de la justicia se consolidó y entró en debate con un análisis económico más refinado como teoría

“Utilitarianism, Economics, and Legal Theory”, op. cit., pp. 307-332., JULES L. COLEMAN, “Efficiency, Utility and Wealth Maximization, op. cit., p. 509-551, y ANTHONY T. KRONMAN, op. cit., pp. 227-242.

⁴⁷ Es importante señalar que este modelo de teorización no nació autónomo, sino que hizo parte de un ola revitalizadora en filosofía anglosajona iniciado por *The Concept of Law* de H. L. A. HART (Oxford: Oxford University Press, 1994 [1961]), *A Theory of Justice* de JOHN RAWLS (Cambridge: Harvard University Press, 1971) y *Anarchy, State, and Utopia* de ROBERT NOZICK (Oxford: Blackwell, 1974). Otros ejemplos de filosofía del derecho especial (*special jurisprudence*, como opuesto a *general jurisprudence*) de esta época son H. L. A. HART, *Punishment and Responsibility* (Oxford: Oxford University Press, 1968) y JOEL FEINBERG, *The Moral Limits of Criminal Law* (Oxford: Clarendon Press, 1987-1990, en cuatro volúmenes) sobre derecho penal; CHARLES FRIED, *Anatomy of Values* (Cambridge: Harvard University Press, 1970) y *Contract as a Promise* (Cambridge: Harvard University Press, 1981) sobre teoría de los contratos, y, STEPHEN MUNZER, *A Theory of Property* (New York: Cambridge University Press, 1990) sobre filosofía del derecho a la propiedad.

⁴⁸ La expresión es de BENJAMIN C. ZIPURSKY, “Civil Recourse, not Corrective Justice”, *Georgetown Law Journal*, 91, 2002, p. 695.

⁴⁹ Para una visión general de las teorías de la justicia correctiva, véase ERNEST J. WEINRIB, “Responsabilidad Extracontractual como Justicia Correctiva”, CARLOS ROSENKRANTZ, “Tres Conceptos de Justicia Correctiva” y DIEGO PAPAYANNIS, “Derechos y deberes de indemnidad” (en este volumen).

⁵⁰ GEORGE P. FLETCHER, “Fairness and Utility in Tort Theory”, *Harvard Law Review*, Vol. 85, 1972, pp. 537-564.

⁵¹ RICHARD A. EPSTEIN, “A Theory of Strict Liability”, *Journal of Legal Studies*, Vol. 2, 1973, pp. 151-204.

⁵² JULES L. COLEMAN, “On the Moral Argument for the Fault System” *The Journal of Philosophy*, Vol. 71, No. 14, 1974, pp. 473-490.

moral⁵³. Los mayores representantes de esta época fueron JULES L. COLEMAN⁵⁴ y ERNEST J. WEINRIB⁵⁵. Para los años noventa, la vinculación entre filosofía y responsabilidad extracontractual se había vuelto indisoluble⁵⁶. El paso definitivo fue la publicación de las primeras obras completas sobre la materia: JULES L. COLEMAN escribió *Risks and Wrongs* donde plantea la versión más avanzada de su concepción mixta de justicia correctiva⁵⁷, y ERNEST J. WEINRIB presentó en *The Idea of Private Law* su propuesta formalista kantiana de la responsabilidad extracontractual⁵⁸. En este escrito nos referiremos a las propuestas de COLEMAN y WEINRIB como la teoría estándar de la justicia correctiva.

A. EL ASPECTO ÉTICO DE LAS TEORÍAS BASADAS EN LA JUSTICIA

Las teorías de la justicia correctiva son propuestas que se ven a sí mismas como alternativas (o al menos, limitaciones) no-consecuencialistas a la visión del análisis económico⁵⁹. Los teóricos basados en la justicia correctiva han tomado como propias las críticas que los no-consecuencialistas en el campo de la ética han formulado contra el consecuencialismo: el deber consecuencialista de maximizar y conseguir el resultado más óptimo en todas las circunstancias exige demasiado del individuo y desconoce sus derechos, relaciones y preferencias⁶⁰. Por oponerse al consecuencialismo, estas concepciones también son conocidas como teorías de

⁵³ Por ejemplo, véase: volumen 8 del *Hofstra Law Review* de 1980.

⁵⁴ Véase, sección III.C.

⁵⁵ Véase, sección III.D.

⁵⁶ Como muestra, véase las tres compilaciones más importantes del área: KEN COOPER-STEPHENSON, & ELIANE GIBSON (eds.), *Tort Theory*, Toronto: Captus Press, 1993; DAVID G. OWEN (ed.), *Philosophical Foundations of Tort Law*, Oxford: Clarendon, 1995 y GERALD POSTEMA, (ed.) *Philosophy and the Law of Torts*, New York: Cambridge University Press, 2002.

⁵⁷ JULES L. COLEMAN, *Risks and Wrongs*, Cambridge: Harvard University Press, 1992. [hay traducción de Diego Martín Papayannis, *Riesgos y Daños*, Barcelona: Marcial Pons, 2010].

⁵⁸ ERNEST J. WEINRIB, *The Idea of Private Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1995.

⁵⁹ La oposición tradicional a la visión consecuencialista es el deontologismo. (Compárese con: DAVID MCNAUGHTON & PIERS RAWLING, "Deontology", *The Oxford Handbook of Ethical Theory*, Oxford: Oxford University Press, pp. 424-482), que son teorías basadas en deberes objetivos, cuyo principal modelo es la teoría ética de KANT. Sin embargo, con excepción de WEINRIB y RIPSTEIN, las teorías de la justicia no son estrictamente deontológicas. Por ello, he preferido la denominación "no-consecuencialista", tal como la plantea FRANCES KAMM (Véase: "Nonconsequentialism", *Blackwell Guide to Ethical Theory*, (Hugh La Follete, ed.), Oxford: Blackwell, 2000, pp. 205-226), para agrupar a todas las concepciones éticas que se oponen al deber general de maximizar.

⁶⁰ Para las formulaciones más importantes de estas críticas clásicas, véase: BERNARD WILLIAMS, "A critique of utilitarianism", *Utilitarianism For and Against* (Bernard Williams & J. J. C. Smart) Cambridge: Cambridge University Press, 1973, pp. 77-135, y, JOHN RAWLS, *A Theory of Justice*, pp. 19-26.

basadas en la equidad [*fairness*] o en los derechos [*rights*]⁶¹; que, como vimos, entran en conflicto contra las concepciones basadas en el bienestar, la utilidad o el interés general.

Otro modo de caracterizar esta diferenciación es decir que las teorías no consecuencialistas se construyen sobre obligaciones y permisos que son *razones relativas al agente*. Una razón relativa al agente no se refiere a razones subjetivas ni estados psicológicos; sino que son verdaderas razones de hacer o no hacer algo, incluso si no se constituye en una razón para nadie más. Así, una obligación relativa al agente, por ejemplo, exige a una persona realizar una acción y no le una razón a más nadie de tomar o apoyar tal curso de acción. Por ejemplo, los padres tienen relaciones especiales hacia sus hijos, por lo que tienen obligaciones que les competen a ellos y a nadie más. Igualmente, cada padre tiene facultades y permisos que son relativos a al agente. En una emergencia, por ejemplo, un padre puede legítimamente preferir salvar a su hijo sobre cualquier otra persona con quién no tenga ninguna relación especial, inclusive si desde un punto de vista impersonal, salvando otras personas se generaría mayor beneficio colectivo⁶².

Esta particular visión ética determina su aspecto metodológico. Los teóricos basados en la justicia vuelven a estudiar las relaciones entre individuos como el centro del derecho, reivindicado así la “comprensión tradicional” de las instituciones jurídicas⁶³. En general, se entiende el problema de responsabilidad extracontractual como una situación privada entre individuos particulares, sin considerar su estatus particular o los recursos que tienen estos individuos, y por fuera de la búsqueda de un objetivo particular que nuestras instituciones deban cumplir. Por tanto, las teorías basadas en la justicia se centran en estudiar la responsabilidad extracontractual como una relación que existe entre los dañadores y las víctimas, y no como la búsqueda *ex ante* de la eficiencia o la minimización de costos.

B. LA TEORÍA DE LA JUSTICIA CORRECTIVA DE ARISTÓTELES

La primera versión de la justicia correctiva proviene de la teoría de ARISTÓTELES. El punto de partida de esta concepción, que se opone a la opinión de PLATÓN, es que existen múltiples sentidos en los cuales la palabra “justicia” puede ser interpretada. Según su famoso ejemplo, utilizamos la palabra “injusto” por igual para referirnos a la persona que ha transgredido la ley, como para referirnos al ambicioso que ha tomado más bienes y menos males que los que le corresponden, violando la

⁶¹ WEINRIB, *The Idea of Private Law*, op. cit., pp. 1-83 y, COLEMAN, *Risks and Wrongs*, op. cit., pp. 197-385.

⁶² Como es claro, la noción contraria son las “razones neutrales al agente” que defiende el consecuencialismo. Véase: *supra*, SECCIÓN II.B.

⁶³ GOLDBERG, “Twentieth Century Tort Theory”, op. cit., p. 563.

igualdad. Con base a esto, ARISTÓTELES realiza una primera distinción entre dos tipos de justicia, la *justicia universal* que se refiere a la justicia legal o de respeto al derecho; mientras que la *justicia particular*, se refiere al respeto a la igualdad en las interacciones. Se puede decir que la primera corresponde a una virtud entendida en sentido abstracto; mientras que la segunda se refiere al ejercicio de esa virtud en el trato con otras personas. Especialmente importante para la responsabilidad extracontractual es una segunda distinción entre dos tipos diferentes de justicia particular, a saber, *justicia distributiva* y *justicia conmutativa*⁶⁴. Mientras que la primera se encarga de la distribución de bienes sociales, incluyendo cargos públicos y honores; la segunda se encarga de la rectificación de los injustos que ocurren en la sociedad. ARISTÓTELES expone la diferencia entre estos dos tipos de justicia con analogías matemáticas. La justicia distributiva se refiere a un criterio de igualdad geométrica, según el cual los seres iguales deben ser tratados por el derecho de manera igual si son sus circunstancias relevantes son iguales, pero deben ser tratados de forma desigual si tales circunstancias son desiguales, en proporción al tamaño de la desigualdad. Por su parte, la justicia conmutativa se aplica con un criterio de igualdad aritmética, es decir, sólo se aplica a aquellas situaciones donde las personas implicadas son consideradas siempre como iguales.

Como a su vez la justicia conmutativa a su vez, tiene dos versiones, vale hacer aquí una claridad terminológica. Es importante tener en cuenta que SANTO TOMÁS DE AQUINO es el responsable de la traducción “justicia conmutativa” que ha sido la más conocida en español. Sin embargo, es de esperarse algún tipo de variación en la denominación según la traducción que se utilice. Por ejemplo, aparece la expresión “justicia rectificatoria” en algunas traducciones a español, pero puede que no aparezca la expresión “justicia correctiva”. Para mayor claridad de la exposición que sigue, y en especial, en el uso que doy a la expresión “justicia correctiva”, el siguiente gráfico es útil.

⁶⁴ ARISTÓTELES, *Ética a Nicómaco*, 1130^a14-1133b28.

Figura 1 – Teoría de la Justicia de Aristóteles.

Entonces, tenemos que hay dos versiones de la justicia conmutativa, y en ambas el criterio es aritmético. La primera versión de la justicia conmutativa se refiere al intercambio voluntario de bienes en la sociedad. Este intercambio presupone que la sociedad ha dividido el trabajo, y que los miembros de las diferentes profesiones deben intercambiar los bienes. De este modo, es un requisito de justicia en este proceso que el valor de los bienes se mantenga igual para que cada uno conserve lo que le pertenece, y así garantizar la igualdad.

La situación es diferente en los intercambios no voluntarios, que son tratados por la segunda versión de la justicia, que ha venido a ser conocida bajo el nombre de “correctiva”. La justicia correctiva se aplica cuando el equilibrio e igualdad preexistente entre las partes se ha roto, como cuando “una persona ha cometido una injusticia contra otra, o cuando una de las partes ha provocado un daño y otro lo ha sufrido”. En estos casos una parte sufre un daño y la otra persona se beneficia de este daño; por lo que la labor de justicia correctiva es, al hacer que la parte que se ha beneficiado restituya lo que la otra ha perdido, restaurar así el equilibrio e igualdad entre las mismas. Un elemento a resaltar de tipo de justicia es que presume la existencia de un juez, un tercero imparcial que debe restablecer la igualdad sin tener en cuenta los méritos de las partes. Al respecto, manifiesta ARISTÓTELES:

En efecto, la justicia distributiva de los bienes comunes es siempre conforme a la proporción [...] En cambio, en las relaciones entre individuos lo justo es, sin duda, una igualdad y lo injusto, una desigualdad, pero según aquella proporción, sino según la aritmética. No importa, en efecto, que un hombre bueno haya despojado a uno malo o al revés, que un hombre bueno o malo haya cometido adulterio. La ley solo mira la naturaleza del daño y trata a ambas partes como iguales, al que comete la injusticia y al que la sufre, al que perjudica y al perjudicado⁶⁵.

⁶⁵ ARISTÓTELES, *Ética a Nicómaco*, 1113b26-1131a.

C. TEORÍA DE LA JUSTICIA CORRECTIVA DE ERNEST WEINRIB

Las posiciones de JULES L. COLEMAN y ERNEST J. WEINRIB, a pesar de las diferencias, pueden ser etiquetadas como el modelo estándar de la responsabilidad extracontractual⁶⁶. Conecemos por WEINRIB.

Al contrario del análisis económico donde la relación entre el dañador y la víctima no tenía ninguna relevancia, la tesis de WEINRIB pone esta relación en el lugar central de la responsabilidad extracontractual. Este relación ha sido conocido en la teoría como el elemento “bilateral”, “bipolar” o “relacional” de la responsabilidad extracontractual y ha sido ERNEST J. WEINRIB quién ha ofrecido una explicación detallada de este elemento, en una versión particular que mezcla de argumentos aristotélicos, kantianos y formalistas⁶⁷.

En esta aproximación no hay espacio para una aproximación instrumentalista al derecho, como la que propone el análisis económico. Así como no se puede pensar que el amor brilla con “luz prestada de un fin extrínseco”, como sería pensar que el amor maximiza la eficiencia permitiéndonos ciertas satisfacciones mientras al mismo tiempo evitamos los costos de transacciones de negociaciones continuadas de las partes de la relación amorosa, sino que el amor es un fin en sí mismo⁶⁸; el derecho privado y la responsabilidad extracontractual, deben ser visto desde dentro, no como la manifestación de fines que son externos, sin que debe expresar la inteligibilidad en términos de su propósito: el único propósito del amor es ser amor, el único propósito del derecho privado es ser derecho privado. El objetivo de *The*

⁶⁶ Para otras teorías de la justicia correctiva que están por fuera de la visión estándar, y que no han sido discutidas en este capítulo, véase: PETER BENSON, “The Basis of Corrective Justice and its Relation to Distributive Justice”, op. cit., pp. 515-624 (una interpretación aristotélica kantiana diferente de WEINRIB); RICHARD W. WRIGHT, “Substantive Corrective Justice”, *Iowa Law Review*, Vol. 77, 1992, pp. 625-712 (una crítica aristotélica a las propuestas de WEINRIB y COLEMAN); CATHERINE PIERCE WELLS, “Tort Law as Corrective Justice: A Pragmatic Justification for Jury Adjudication”, *Michical Law Review*, Vol. 88, 1990, pp. pp. 2348-2413 (una interpretación procesal de la justicia correctiva); MARTIN STONE, “On the idea of private law”, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Vol. 9, 1996, pp. 235-277 (una interpretación aristotélica); CHRISTOPHER SCHOREDER, “Corrective Justice and Liability for Increasing Risks”, *UCLA Law Review*, Vol. 37, pp. 439-512 (una interpretación para los daños masivos basada en el riesgo); MARGARET J. RADIN, “Compensation and Commensurability.” *Duke Law Journal*, Vol. 43, 1993, pp. 53-86 (una lectura comunicacional), y, CARLOS ROSENKRANTZ, “Tres Conceptos de Justicia Correctiva” (una lectura latinoamericana; en este volumen).

⁶⁷ ERNEST J. WEINRIB, “The Case for a Duty to Rescue”, *Yale Law Journal*, Vol. 90, 1980, pp. 247-93; “Understanding Tort Law”, *Valparaiso Law Review*, Vol. 23, 1980, pp. 485-526; “Causation and Wrongdoing”, *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 63, 1987, pp. 407-450; “The Special Morality of Tort Law”, *McGill Law Journal*, Vol. 34, 1989, pp. 403-413; “Right and Advantage in Private Law”, *Cardozo Law Review*, Vol. 10, 1989, pp. 1283-1310; “The Gains and Losses of Corrective Justice”, *Duke Law Review*, Vol. 44, 1994, pp. 277-297; *The Idea of Private Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1995; “Correlativity, Personality, and the Emerging Consensus on Corrective Justice”, *Theoretical Inquiries in Law*, No. 2, 2001, pp. 107-159, y, *Tort Law*, Aldershot: Ashgate Publishing, 2002.

⁶⁸ WEINRIB, *The Idea of private law*, pp. 5-6.

Idea of Private Law, el principal libro de WEINRIB, es demostrar que la anterior afirmación no es una tautología. Así pues, el derecho es visto como un todo internamente inteligible que posee cierta unidad y coherencia en su estructura interna, y la teoría del derecho se encarga de estudiar esta unidad y estructura interna, sin prestar atención a fines y funciones que necesariamente son externas y contingentes.

La posición de WEINRIB se nutre directamente de la idea aristotélica de justicia correctiva, que tiene como idea central la bipolaridad o correlatividad de la relación entre el dañador y la víctima⁶⁹. La justicia correctiva no es un principio moral, sino una forma de justicia entre las partes, que es diferente de la justicia distributiva⁷⁰. Mientras esta hace parte del derecho público y se encarga de distribuir los recursos; aquella hace parte del derecho privado y se encarga de regular la relación entre dos partes sujetas a relaciones normativas. La responsabilidad extracontractual se encarga de un tipo particular de relaciones que ocurren cuando se rompe el equilibrio normativo preexistente entre las partes, y se hace necesaria una compensación que obligue a la restauración de este equilibrio. En otras palabras, cuando A le causa un perjuicio a B está rompiendo un equilibrio normativo preexistente entre las partes, por lo que A está obligado a restaurar ese equilibrio mediante una compensación que debe pagar a B. El elemento central aquí es la relación entre A y B, se excluyen a las demás relaciones. Esta relación hace inteligible que: (i) B tiene un derecho a que no se vulnere el equilibrio normativo, que es correlativo a un deber de B de no vulnerarlo; (ii) la actuación de A es relevante para B solo y en la medida en que vulnera ese equilibrio y viceversa, y, (iii) esa actuación genera un deber de A de compensar por las consecuencias de sus actos, que es que correlativo a un derecho de B de recibir la compensación. La justicia correctiva es, entonces, la idea de que “la responsabilidad rectifica la injusticia que una persona a sufrido por otra⁷¹”.

Para hacer inteligible esta noción, WEINRIB integra la tradicional concepción aristotélica a una noción kantiana-hegeliana de personalidad, para solucionar un defecto implícito en la concepción original aristotélica. Dado que ARISTÓTELES no explica el modo como se debe entender la igualdad previa de las partes que genera el equilibrio normativo, la concepción relacional sugiere que debemos buscar esta respuesta en KANT. La filosofía del derecho kantiana parte de la idea de que todos los seres humanos somos libres e iguales, como parte del derecho innato de cada miembro de la humanidad de ser su propio maestro. Desde este modo, la igualdad no se encuentra en una distribución justa de los recursos sociales, sino en la igualdad de las formal de las “voluntades libres”. Las personas y la propiedad son, entonces, la personificación de esta voluntad individual, y tales no pueden ser sujetas a la

⁶⁹ WEINRIB, “Understanding Tort Law”, op. cit., pp. 485–526

⁷⁰ Véase: *supra* SECCIÓN III.A.

⁷¹ WEINRIB, “Correlativity, Personality, and the Emerging Consensus on Corrective Justice”, p. 349.

interferencia intencional o culposa de otras voluntades⁷². Así pues, del hecho de ser iguales y libres surge un equilibrio normativo entre todas las personas. El equilibrio no se vulnera por la simple causación fáctica de un perjuicio, sino que solo se vulnera cuando las personas actúan de una forma que no están legitimadas, es decir, por fuera de sus derechos y violando los deberes que tienen frente a los demás. Entonces, en últimas, la responsabilidad extracontractual hace parte de los deberes que tengo frente a mis congéneres y los derechos que ellos tienen para conmigo, por lo que es parte de lo que nos debemos los unos a otros como seres racionales y libres. Desde modo, el derecho en general, y la responsabilidad civil en particular, son una manifestación de “una idea kantiana de la razón⁷³”.

Toda la explicación de la responsabilidad extracontractual se encuentra subsumida en esta relación bilateral, que es el elemento conceptual necesario su existencia: La responsabilidad extracontractual es una relación privada entre una persona, el dañador y nadie más, quién tiene un deber de responder frente a otra persona, la víctima y frente a nadie más; y, correlativamente, la víctima tiene un derecho a ser compensada por el dañador y por nadie más. Esta obligación surge *solo* porque el equilibrio normativo ha sido roto, y debe ser rehecho; y no surge como respuesta ningún fin o función externa al derecho. Además, ello explica porque el monto de la compensación debe ser exactamente igual al monto de la pérdida sufrida por la víctima, que es una ganancia correlativa para el demandado: Una violación de la justicia correctiva, dice WEINRIB, “envuelve una interacción en la cual una de las partes gana a la expensa de otra; la rectificación de la injusticia, al momento de remedio, se cumple por la anulación de las pérdidas y ganancias correlativas de las partes⁷⁴”. Y, finalmente, la rectificación debe llevarse a cabo mediante un proceso judicial, donde las partes activas y pasivas del daño son las mismas de la relación procesal, que someten su litigio a consideración de un juez, es un funcionario del Estado que adjudica el derecho imparcialmente sin tener en cuenta los méritos de la partes, y cuya única función es restaurar el equilibrio normativo entre víctima y dañador. Para resumir estas ideas, citemos a WEINRIB:

La Justicia correctiva acoge una concepción bipolar de la interacción que relaciona al dañador con la víctima, una concepción bipolar de injusticia como una violación de la equidad cuantitativa; una concepción bipolar de daños como una pérdida del demandante correlativa a la ganancia del demandado; una concepción bipolar del proceso judicial como reivindicación de la igualdad sustancial entre los litigantes; y una concepción bipolar del remedio como la anulación de las pérdidas y ganancias correlativas de las partes⁷⁵.

⁷² WEINRIB, *The Idea of Private Law*, op. cit., pp. 20-40.

⁷³ ERNEST J. WEINRIB, *The Idea of Private Law*, pp. 1-20; “Law as a Kantian Idea of Reason”, *Columbia Law Review*, Vol. 87, 1987, pp. 472-520 y “Legal Formalism: On the Immanent Rationality of Law”, *Yale Law Journal*, Vol. 97, 1988, pp. 949-1002.

⁷⁴ WEINRIB, *The Idea of Private Law*, op. cit., pp. 14-15.

⁷⁵ Véase: WEINRIB, *The Idea of Private Law*, op. cit., pp. 65-66.

La concepción de WEINRIB ha sufrido fuertes críticas de pensadores que no comparten la metafísica kantiana y el formalismo jurídico, como los estudios jurídicos críticos o el neo-marxismo. Por ejemplo, A. C. HUTCHINSON denuncia que el trabajo de WEINRIB desconoce lo fundamental de las realidades sociales, mediante un lenguaje tautológico y una abstracción estéril⁷⁶, y, ALAN BRUDNER, por su parte, considera que la pretensión de EPSTEIN de considerar el derecho como un sistema autónomo ha fracasado, dado que termina “en la santificación ideológica de un orden jurídico⁷⁷” .

Un conjunto de críticas más razonables provienen de otros teóricos de la justicia correctiva, quienes manifiestan que el proyecto kantiano relacional peca por su excesivo formalismo, que elimina cualquier tipo de contenido substantivo en la justicia correctiva⁷⁸, que termina estudiando el derecho “en pos del derecho⁷⁹”, ocupado de formas y estructuras inmanentes y abandonando las relaciones y derechos en juego⁸⁰.

⁷⁶ A. C. HUTCHINSON, “The Importance of Not Being Ernest”, *McGill Law Review*, Vol. 34, 1986, pp. 233-250.

⁷⁷ ALLAN BRUDNER, “The Ideality of Difference”, *Cardozo Law Review*, Vol. 11, 196, pp. 1133-1205.

⁷⁸ WRIGHT, “Substantive Corrective Justice”, op. cit., pp. 531-665.

⁷⁹ ROBERT L. RABIN, “Law for Law's Sake”, *Yale Law Journal*, Vol. 105, 1995, pp. 2261-2283.

⁸⁰ Véase: KENNETH W. SIMMONS, “Justification in Private Law”, *Cornell Law Review*, Vol. 81, 1996, pp. 698-743 y KENNETH KRESS, “Coherence and Formalism”, *Harvard Journal of Law and Public Policy*, Vol. 16, 1993, pp. 639-689. Aunque creo que esta es una crítica justa, he desarrollado mi propia crítica exegética a WEINRIB. He planteado esta visión en JORGE FABRA, “Kant on Justice and Tort Law: Rescuing Kant from the Kantians” (próximamente), donde me baso en una lectura particular de KANT que se deriva de: B. SHARON BYRD & JOACHIM HRUSCHKA, *Kant's Doctrine of Right: A Commentary*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp. 1-80, en especial pp. 71-77, y B. SHARON BYRD y JOACHIM HRUSCHKA, ‘Introduction’, *Kant and Law*, Dartmouth: Aldershot, 2006, pp. 6-12. Mi objeción principal es que la utilización de KANT dentro del marco aristotélico no es correcta. Como vimos, la introducción de las ideas kantianas en la justicia aristotélica se hace para proporcionar una solución al problema de la igualdad entre las parte. Para WEINRIB, la noción kantiana igualdad y agencia está “implícita” o “presupuesta” en la noción de justicia correctiva de ARISTÓTELES. Sin embargo, he sostenido que ello no ocurre así, en particular, porque KANT explícitamente rechaza la idea de aristotélica de que la justicia es una virtud, y acoge la idea hobessiana de que la justicia es una institución⁸⁰. Por ello, la teoría de la justicia que introduce en el párrafo 41 de la *Metafísica de las Costumbres* es una partición entre tres tipos de justicia que tienen un significado diferente al aristotélico que WEINRIB da por válido, y que no se relacionan con ningún equilibrio normativo. Para KANT, la justicia protectiva se relaciona con el principio de legalidad, la justicia conmutativa con la conservación de la riqueza en las transacciones sociales, y la justicia distributiva se refiere adjudicación de los derechos por el Estado. En especial, la noción de kantiana de “justicia distributiva” es diferente de la imagen aristotélica que WEINRIB usa, y supera la división clásica del derecho entre público y privado. La justicia kantiana requiere la intervención del “derecho público” para la realización competa del derecho y permitir que todos los títulos, provisionales en el estado de naturaleza, sean completos bajo el estado. De este modo, la idea kantiana nos lleva por un camino muy diferente: la responsabilidad extracontractual no es solo una cuestión de derecho privado, adjudicación judicial, justicia correctiva y responsabilidad individual como dice WEINRIB; sino que requiere regulación legislativa para garantizar la justicia protectiva; justicia distributiva en forma de

D. TEORÍA DE LA JUSTICIA CORRECTIVA DE JULES L. COLEMAN

La teoría de la justicia correctiva de JULES L. COLEMAN fue producto de una larga evolución. En un primer momento presentó una versión que visó a ser conocida como la concepción *anuladora*⁸¹. La idea central de esta concepción es que una persona tiene derecho a ser compensada por las pérdidas ilícitas que sufre, es decir, es un requisito de la justicia correctiva que las pérdidas ilícitas sean anuladas o eliminadas. Si bien considera que este principio moral de justicia correctiva fundamenta un derecho en las personas que han sufrido pérdidas ilícitas, el principio moral no establece un modo particular en el cual esta anulación deba realizarse.

Esta teoría de la anulación tiene varias consecuencias relevantes entre las que se destacan dos. Primero: La más importante es que la justicia correctiva solo requiere que las pérdidas de la víctima se anulen, pero no señala que la víctima sea compensada por alguien particular; es decir, la justicia correctiva no fundamenta un deber de compensar en el dañador-demandado⁸²; sino que la víctima puede legítimamente ser compensada por un tercero, como el Estado, un fondo colectivo o un seguro, sin que se viole ningún requisito de justicia. Segundo: Finalmente, si bien la justicia no establece un modo de compensación, sí señala una restricción a los posibles modos de rectificación: las pérdidas ilícitas no pueden ser anuladas creando más pérdidas ilícitas. Con esto su noción de justicia correctiva es compatible con un criterio de eficiencia; de modo tal que, como la justicia correctiva es una respuesta incompleta, lo que no pueda ser explicado por consideraciones de justicia correctiva, será explicado por eficiencia económica o por consideraciones de justicia distributiva⁸³. Por tanto, la responsabilidad extracontractual es una mezcla de mercados, i.e., eficiencia económica, y moral, i.e., justicia correctiva⁸⁴.

La concepción anuladora fue objeto de múltiples críticas, siendo la principal el "Comment on Coleman" de STEPHEN R. PERRY⁸⁵, quien considera que es un error

intervención estatal mediante el fallo de los jueces; y cierto nivel de responsabilidad pública, dado que todos los derechos inclusive el derecho a ser indemnizado, son provisionales, hasta que el 'derecho público' los refrende. En conclusión, no solo creo la teoría de WEINRIB es en realidad aristotélica y no kantiana, sino que una aproximación kantiana a la responsabilidad extracontractual nos puede reflejar muchos más aspectos importantes de esta área del derecho de los que la concepción relacional rescata.

⁸¹ JULES L. COLEMAN, "Tort Law and the Demands of Corrective Justice", *Indiana Law Journal*, Vol. 67, 1992, pp. 349-379.

⁸² COLEMAN, "Tort Law and the Demands of Corrective Justice", op. cit., p. 357.

⁸³ COLEMAN, "Tort Law and the Demands of Corrective Justice", op. cit., p. 362, n. 12

⁸⁴ COLEMAN, "Tort Law and the Demands of Corrective Justice", op. cit., p. 357.

⁸⁵ STEPHEN R. PERRY, "Comment on Coleman: Corrective Justice", *Indiana Law Journal*, Vol. 67, 1992, pp. 381-409. Véase otras críticas en ERNEST J. WEINRIB en: "Causation and Wrongdoing", *Chicago-Kent*

que e la concepción anuladora no reconozca la relación entre el dañador y la víctima en una explicación la responsabilidad extracontractual. Como en la concepción anuladora se afirma que la distribución de las pérdidas es una responsabilidad del estado, quién debe señalar los modos de responsabilidad, el problema de la responsabilidad extracontractual se convierte en un problema de justicia distributiva. De este modo, la concepción anuladora como está planteada no genera razones para la acción que vinculen al dañador y la víctima como las partes relevantes en la relación jurídica de la responsabilidad extracontractual, es decir, no generan razones para la acción relativas a los sujetos; sino que generan el mismo tipo de razones que la justicia distributiva, i.e., razones neutrales al agente. De este modo, para PERRY la concepción de anuladora no defiende un tipo de justicia correctiva, sino una concepción de justicia distributiva incapaz de explicar la responsabilidad extracontractual. COLEMAN termina por aceptar estas críticas de PERRY y modifica su teoría por una versión *mixta* entre la concepción anuladora y la concepción relacional.

JULES L. COLEMAN abandonó la teoría de la anulación y en "The Mixed Conception of Corrective Justice"⁸⁶, *Risks and Wrongs*⁸⁷, y otros artículos ⁸⁸, desarrolló una nueva tesis que denominó la teoría "mixta" de la justicia correctiva. En su concepto, no renegó de la concepción anuladora porque fuera necesariamente errada, sino, tal como STEPHEN R. PERRY le había señalado, porque representa una concepción de justicia distributiva y no de verdadera justicia correctiva.

La propuesta alternativa la denomina mixta pues toma aspectos de la concepción anuladora y aspectos de la concepción de WEINRIB que denomina relacional. Por una parte, al aceptar las críticas de que la formulación del principio de justicia correctiva de la concepción anuladora no genera razones para la acción relativas al agente, se ve forzado a modificar su explicación. COLEMAN afirma que como la moralidad y la justicia no son principios metafísicos, sino que deben generar razones para la acción ⁸⁹; la justicia correctiva, al ser un principio moral, debe reconocer explícitamente el tipo de razones para la acción que genera. En el caso de la

Law Review, Vol. 63, 1987, pp. 407-50 y "Corrective Justice", *Iowa Law Review*, Vol. 77, 1992, pp. 403-26 y pp. 444-450.

⁸⁶ JULES L. COLEMAN, "The Mixed Conception Of Corrective Justice", *Iowa Law Review*, Vol. 77, 1992, pp. 427-44.

⁸⁷ COLEMAN, *Risks and Wrongs*, op. cit., pp. 300-351.

⁸⁸ JULES L. COLEMAN, *Risks and Wrongs*, New York: Cambridge University Press; "Risks and Wrongs", *Harvard Journal of Law and Policy*, Vol. 3, 1992, pp. 637-648; "The Practice of Corrective Justice", *Philosophical Foundations of Tort Law*, op. cit., pp. 1-20; "Tort Liability and The Limits of Corrective Justice", *In Harm's Way: Essays in Honour Joel Feinberg* (Jules Coleman and Alan Buchanan, eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 2002, pp. 139-158; *The Practice of Principle*, Oxford: Oxford University Press, 2001, pp. 1-51, y "Tort Law and Tort Theory: Preliminary Reflections on Method", *Philosophy and the Law of Torts*, op. cit., pp. 183-214 y "Doing Away with Tort Law," *Loyola of Los Angeles Law Review*, Vol. 41, 2008, pp. 1148-1470.

⁸⁹ COLEMAN, "The Mixed Conception of Corrective Justice", op. cit., p. 432.

responsabilidad extracontractual, las razones relevantes son aquellas que competen al dañador y la víctima, y no al resto de la sociedad. En ese sentido, la verdadera justicia correctiva genera razones para la acción relativas a estas partes, a saber, “impone el deber de reparar los ilícitos precisamente a quién los comete⁹⁰”. El hecho de que un sujeto A le genere una pérdida a un sujeto B, genera el deber de reparar las pérdidas causadas, deber que es específico a este agente A y ningún otro miembro de la sociedad. Reconoce entonces que la estructura resultante de relaciones entre las obligaciones del dañador y la víctima está en el centro de la justicia correctiva. Así pues, la teoría mixta acepta un elemento de la concepción relacional: la conexión entre el dañador y la víctima.

Sin embargo, por otra parte, eso no significa que acepte la explicación aristotélica y estrictamente relacional. En la concepción mixta no existe un equilibrio normativo preexistente, ni una equivalencia entre la pérdida de la víctima y una ganancia de el dañador. Esto reafirma el elemento más importante de la concepción anulatoria: la justicia correctiva no tiene que ver con ganancias y pérdidas, sino solo con un tipo particular de pérdidas, a saber, las pérdidas ilícitas⁹¹. Es importante señalar que, al contrario de lo que ocurre en la propuesta de WEINRIB, en la concepción mixta el concepto de deber no lleva implícito un derecho correlativo, ni la noción ilícito invariablemente determina que el único modo válido de compensación es la responsabilidad por culpa. COLEMAN sigue sosteniendo que existen violaciones e infracciones a los derechos capaces de generar responsabilidad civil; de forma tal que las violaciones explican los casos de responsabilidad subjetiva, mientras que las infracciones explican la responsabilidad objetiva. En todo caso, las *pérdidas ilícitas* sufridas por la víctima, que no se relacionan con las ganancias correlativas del dañador, es el elemento que conserva de la concepción anuladora.

Los conceptos centrales de la concepción mixta se resumen en una tríada: responsabilidad, deber de reparar y pérdida ilícita. La responsabilidad está relacionada con “la marca que los individuos dejan en el mundo⁹²”, es decir, la justicia correctiva se aplica a la acción humana y no a los infortunios de la vida, como los desastres naturales y otros hechos fortuitos. El deber de reparación, en esta nueva versión, es explicado de forma relacional como una razón relativa al agente que no existía en la concepción anuladora original. Dice COLEMAN: “Si Josephine toma la radio de Ronald, entonces la justicia correctiva genera una razón para la acción que nadie más tiene. Ella tiene un deber de regresar el radio o reparar el daño, un deber que nadie más tiene⁹³”. Finalmente, este deber surge únicamente por las pérdidas ilícitas. COLEMAN no cree que el derecho de responsabilidad deba lidiar con el ilícito civil en general, sino que el deber, i.e., la razón para la acción relativa al

⁹⁰ COLEMAN, *Risks and Wrongs*, op. cit, p. 320.

⁹¹ COLEMAN, *Risks and Wrongs*, op. cit, p. 369.

⁹² COLEMAN, “The Mixed Conception of Corrective Justice”, op. cit., p. 482 n. 10.

⁹³ COLEMAN, “The Mixed Conception of Corrective Justice”, op. cit, p. 318.

agente que surge de la responsabilidad extracontractual es anular la pérdida ilícita. En conclusión: “La justicia correctiva impone un deber al dañador de reparar las pérdidas injustas que sus actos generan. El deber de reparar deriva de la visión relacional; la importancia de las pérdidas ilícitas se deriva de la tesis de la anulación. Esta es la visión ‘mixta’⁹⁴”.

E. PROBLEMAS DE LA TEORÍA DE LA JUSTICIA CORRECTIVA

Las posiciones de JULES L. COLEMAN y ERNEST J. WEINRIB, a pesar de las diferencias, pueden ser etiquetadas como el modelo estándar de la responsabilidad extracontractual⁹⁵. Este modelo estándar se construye sobre tres acuerdos, la correlatividad, el no-instrumentalismo y el no-consecuencialismo, y, es precisamente, sobre estos tres aspectos donde ha recibido una variedad de críticas.

Comentemos los tres puntos de acuerdo. En primer lugar, desde que COLEMAN modificó la versión anuladora, la correlatividad de la relación entre el dañador y la víctima ocupa un lugar esencial en toda explicación del derecho de daños: El hecho de que un sujeto A haya causado un perjuicio a un sujeto B, crea un sistema de razones prácticas relativas a los agentes, que hace claras las relaciones entre los elementos centrales de la práctica de la responsabilidad extracontractual, y juega un papel central en el análisis conceptual de la institución. WEINRIB ha catalogado la convergencia en la bilateralidad como “gran consenso” que las teorías de la justicia correctiva alcanzado durante los años⁹⁶.

En segundo lugar, las teorías de la justicia correctiva se oponen la primacía de consideraciones instrumentales para comprender la responsabilidad extracontractual. Ello no quiere decir que los teóricos de la justicia correctiva no reconozcan que derecho, como toda creación humana, se dirija hacia unos fines, solo

⁹⁴ COLEMAN, “The Mixed Conception of Corrective Justice”, op. cit., p. 342. Compárese con *idem*, p. 282; *Risks and Wrongs*, op. cit., p. 320, y *The Practice of Principle*, op. cit., p. 15.

⁹⁵ Para otras teorías de la justicia correctiva que están por fuera de la visión estándar, y que no han sido discutidas en este capítulo, véase: PETER BENSON, “The Basis of Corrective Justice and its Relation to Distributive Justice”, op. cit., pp. 515-624 (una interpretación aristotélica kantiana diferente de WEINRIB); RICHARD W. WRIGHT, “Substantive Corrective Justice”, *Iowa Law Review*, Vol. 77, 1992, pp. 625-712 (una crítica aristotélica a las propuestas de WEINRIB y COLEMAN); CATHERINE PIERCE WELLS, “Tort Law as Corrective Justice: A Pragmatic Justification for Jury Adjudication”, *Michigan Law Review*, Vol. 88, 1990, pp. pp. 2348-2413 (una interpretación procesal de la justicia correctiva); MARTIN STONE, “On the idea of private law”, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Vol. 9, 1996, pp. 235-277 (una interpretación aristotélica); CHRISTOPHER SCHOREDER, “Corrective Justice and Liability for Increasing Risks”, *UCLA Law Review*, Vol. 37, pp. 439-512 (una interpretación para los daños masivos basada en el riesgo); MARGARET J. RADIN, “Compensation and Commensurability.” *Duke Law Journal*, Vol. 43, 1993, pp. 53-86 (una lectura comunicacional), y, CARLOS ROSENKRANTZ, “Tres Conceptos de Justicia Correctiva” (una lectura latinoamericana; en este volumen).

⁹⁶Véase: ERNEST J. WEINRIB, “Correlativity, Personality, and the Emerging Consensus on Corrective Justice”, *Theoretical Inquiries in Law*, No. 2, 2001, p. 109.

desconocen que esos fines definan lo que el derecho es. El derecho de daños, como manifiesta COLEMAN, es la realización institucional o “encarnación” de determinados principios de moralidad⁹⁷, pero no es reducible a una única función que explique y justifique toda la institución. En este aspecto, la teoría de WEINRIB es más radical y se opone completamente a cualquier forma de instrumentalismo en teoría jurídica, mientras que la posición de COLEMAN aún le da un espacio limitado al instrumentalismo.

En tercer lugar, la explicación de la justicia correctiva presenta un modelo de explicación y justificación no consecuencialista del derecho de daños, que está en un lugar muy diferente en el espectro ético. Sin duda la posición ética del análisis económico exige demasiado del individuo, y, por ello la teoría de la justicia correctiva se constituye en uno de los mejores modo de hacer inteligible los derechos, demandas y diferencias individuales dentro de nuestra responsabilidad extracontractual.

Como es de esperarse, un conjunto importante de autores han elevado objeciones a este modelo estándar. Entre las críticas más importantes contra este modelo es que es una explicación *incompleta*⁹⁸. Se ha dicho que la justicia correctiva no puede la ser mejor explicación, pues explícitamente deja importantes lagunas que deben ser llenadas con otras consideraciones teóricas, incluyendo consideraciones económicas. Pero de forma más relevante es importante anotar que la teoría de la justicia correctiva no ofrece guía alguna sobre los criterios de justificación del derecho.

Un segundo tipo de críticas se refiere a que la justicia correctiva es excesivamente *formalista*, centrada en la estructura y coherencia interna, dejando de la lado los aspectos substantivos, convirtiéndose en una teoría del derecho “en pos del derecho⁹⁹”. Vale decir, esta crítica opera más para la versión de WEINRIB, que la para la versión de COLEMAN. En todo caso, la teoría de la justicia correctiva desconoce las consecuencias sociales de la asignación de responsabilidad. Imaginemos, por ejemplo, persona extremadamente pobre P (entiéndase por pobre, una persona a la cual la sociedad no le ha cumplido su mínimo de bienes comunes) ha dañado inocentemente y sin dolo un bien ornamental y lujoso B de una persona obsenamente rica R: ¿debe P compensaar a P por la pérdida de B? En aplicación *estricta* de la teoría de la justicia correctiva, la respuesta es afirmativa. El énfasis en la coherencia interna y casos concretos obscurece el análisis de las consecuencias de los actos. Esto nos lleva a contradicciones concepciones de *justicia distributiva*¹⁰⁰ o de bienestar.

⁹⁷ COLEMAN, *The Practice of Principle*, op. cit., pp. 13-26.

⁹⁸ Véase: GARDNER, “What is Tort Law for?”, op. cit., pp. 1-50.

⁹⁹ Véase: WRIGHT, “Substantive Corrective Justice”, op. cit, pp. 631-666 y ROBERT RABIN, “Law for law’s sake”, op. cit., p. 2261-2283.

¹⁰⁰ Compárese con: GREGORY C. KEATING, “Reasonableness and rationality in negligence theory” *Stanford Law Review*, Vol. 48, 1997, pp. 311-84; JEREMY WALDRON, “Moments of carelessness and

IV. ¿UNA TEORÍA MIXTA?

Con este marco general, es momento de acercarnos a una teoría mixta. Al enfrentarnos ante dos visiones alternativas de un mismo problema, siempre es atractivo pensar en una teoría mixta o ecléctica que conjugue los elementos positivos de ambas vertientes. Sin embargo, la idea de unir las aproximaciones economicistas y morales en una teoría unificada de la responsabilidad extracontractual es *prima facie* difícil, dado que se trata de dos perspectivas epistemológicas y meta-éticas diferentes y, en principio, incompatibles. En esta sección partiré de un recuento de las principales opiniones acerca la viabilidad o inviabilidad de una posición mixta. En la próxima sección, intentaré una propuesta modesta de una posible unión de estas dos teorías.

Las opiniones sobre una posible teoría mixta de la responsabilidad extracontractual son variadas. Existen teóricos que descartan de plano la posibilidad de unificar las aproximaciones economicista y morales¹⁰¹. Los ejemplos más notables entre los grandes teóricos son las posturas de RICHARD A. POSNER por los economistas, y de ERNEST WEINRIB por la justicia correctiva, quienes sostienen que estas teorías son tan incompatibles que una visión mixta es simplemente inconcebible. En ambos casos, sin embargo, esta afirmación requiere calificación. POSNER sostiene que las teorías de la justicia correctiva deben ser leídas de una forma económica, es decir, como manifestaciones del principio de eficiencia¹⁰². WEINRIB, por otro lado, manifiesta que el análisis económico, al asignar un fin a la responsabilidad extracontractual, y al desconocer la relación bilateral entre el dañador y la víctima, estudia a algo “independiente” y “externo” a la responsabilidad extracontractual¹⁰³.

Otros teóricos son un poco más radicales. En el ala de la justicia correctiva, RICHARD WRIGHT sostiene que “en la responsabilidad extracontractual, la cual es una expresión de los derechos y responsabilidades individuales, no hay lugar para la eficiencia¹⁰⁴” y ALAN CALNAN describe al análisis económico “como una moda cuyo

massive loss”, *Philosophical Foundations of Tort Law*, op. cit., pp. 387-408 y STEVEN WALT, “Eliminating Corrective Justice”, *Virginia Law Review*, Vol. 92, 2006, pp. 1311-1323.

¹⁰¹ La idea de que las diversas teorías de la responsabilidad extracontractual son incompatibles no es nueva. Un importante antecedente es la posición de JAMES FLEMING, JR., “Tort Law in Midstream: Its Challenge to the Judicial Process”, *Buffalo Law Review*, Vol. 8, 1959, pp. 315-350, cuya primera sección se titula, “The Quest for an Integrating Principle in Torts: A Pursuit of Futility”, p. 315.

¹⁰² RICHARD A. POSNER, “The Concept of Corrective Justice in Recent Theories of Tort Law”, *Journal of Legal Studies*, Vol. 10, 1981, pp. 201-3.

¹⁰³ WEINRIB, *The Idea of Private Law*, op. cit., pp. 3-21.

¹⁰⁴ WRIGHT, “The Efficiency Theory of Causation and Responsibility: Unscientific Formalism and False Semantics”, op. cit, p. 578.

tiempo ha pasado” que no merece la atención de los teóricos de la justicia¹⁰⁵. Por otro lado, en el ala del análisis económico, KAPLOW y SHAVELL han sostenido que como toda teoría de la justicia necesariamente se subsume en una teoría de la eficiencia o el bienestar, la justicia correctiva se subsume en el análisis económico¹⁰⁶.

Sin embargo, dentro de las diferentes teorías de la responsabilidad extracontractual, existen versiones más moderadas que reconocen potencial explicatorio a la posición contraria, dejando entrever cierto reconocimiento del ideal de mixtura¹⁰⁷. El mayor ejemplo de esta posición en el análisis económico es GUIDO CALABRESI, quien explícitamente reconoce que el principio de eficiencia debe ser limitado por razones de equidad¹⁰⁸. RICHARD A. EPSTEIN, cuya concepción ocupa un lugar intermedio entre el análisis económico y la justicia correctiva, manifiesta que ninguna de las dos teorías puede ofrecer una respuesta completa para todos los problemas de la responsabilidad civil extracontractual¹⁰⁹, aunque no ofrece ninguna guía de cómo adelantar una teoría mixta. JULES L. COLEMAN es tal vez quién hace más clara esta pretensión mixta en la teoría de la justicia correctiva. En *Risks and Wrongs*, sostiene que, aunque el núcleo de la responsabilidad extracontractual encuentra su explicación en el principio de justicia correctiva, existen casos de responsabilidad (principalmente de responsabilidad objetiva) que se apartan de este patrón general, y que son explicados según consideraciones económicas¹¹⁰. Además, también ANTHONY HONORÉ¹¹¹ y STEPHEN PERRY¹¹², defensores de la responsabilidad por resultado, están de acuerdo con cierto nivel de mixtura entre las teorías económicas y morales.

Vale destacar un par de posiciones que directamente proponen una teoría que conjugue la posición economicista con la posición moral, a saber, las propuestas de IZHAK ENGLARD y GARY SCHWARTZ. ENGLARD investiga cuáles aspectos son iluminados mejor por el análisis económico, y cuáles por la justicia correctiva, como el primer paso hacia una teoría “complementaria¹¹³”. De forma interesante identifica

¹⁰⁵ ALAN CALNAN, *Justice and Tort Law*, Durham: Carolina Academic Press, 1996, p. 5.

¹⁰⁶ KAPLOW & SHAVELL, “Fairness vs. Welfare”, op. cit., pp. 1040-1044.

¹⁰⁷ Según algunos, esta idea de mixtura ya se veía en las primeras teorías de compensación y disuasión de GREEN y PROSSER. Véase: GOLDBERG, “Twentieth Century Tort Theory”, op. cit., p. 529.

¹⁰⁸ CALABRESI, *The Cost of Accidents*, op. cit., p. 271 y pp. 294-297.

¹⁰⁹ Dice EPSTEIN, “[e]s poco sabio, y en realidad, fútil, intentar explicar la estructura completa de un sistema complicado con referencia a un único principio o valor – sea libertad o la eficiencia. Es mucho mejor tratar de sistematizar los sentimientos dominantes en el *common law* y donde sea posible remover la ambigüedad, el error y la inconsistencia del derecho”. “Causation and Corrective Justice: A Reply to Two Critics”, op. cit., p. 503.

¹¹⁰ COLEMAN, *Risks and Wrongs*, op. cit., pp. 326-483.

¹¹¹ HONORÉ, *Responsability and Fault*, op. cit., p. 19.

¹¹² PERRY, “Tort Law”, op. cit., p. 70 y “The Moral Foundations of Tort Law”, op. cit., p. 450.

¹¹³ ENGLARD, “System Builders”, op. cit., pp. 27-69; *Philosophy of Tort Law*, op. cit., pp. 64-70 y pp. 85-92; “The idea of complementarity as philosophical basis for tort law”, op. cit., pp. 183-195. ENGLARD identifica como antecedentes de su propuesta la obra de RICHARD ABE y STEVEN SMITH.

varias líneas de argumento que son compatibles entre ambas posiciones; pero su proyecto se hace un poco oscuro por una mística idea de complementariedad tomada de la filosofía de la física de NIELS BOHR¹¹⁴. Esta iniciativa de hacer una teoría “mixta” de la responsabilidad extracontractual fue retomada por GARY SCHWARTZ¹¹⁵, quien sostiene que el derecho de la responsabilidad extracontractual se explica utilizando conjuntamente argumentos económicos y de justicia correctiva.

SCHWARTZ toma como modelo la teoría de H. L. A. HART del derecho penal, en la cual existe un objetivo general que informa el sistema punitivo (el ideal general consecuencialista de disuasión o prevención de los delitos) y un objetivo que fundamenta la imposición de responsabilidad en los casos particulares (el argumento retributivo no-consecuencialista de castigo al infractor)¹¹⁶. Con base en esta idea, formula un modelo del derecho de daños que tiene a la disuasión eficiente, el objetivo del análisis económico, como el fin general; y a la justicia correctiva, un conjunto de razones no consecuencialistas, como el fundamento del derecho a ser compensado y del deber de reparación en los casos concretos.

Finalmente, es importante señalar un conjunto de perspectivas que tienden hacia esta noción mixta de alguna forma. Por ejemplo, el economista ROBERT COOTER ha intentado una concepción de la responsabilidad extracontractual como “la unión de libertad y eficiencia¹¹⁷”; BRUCE CHAPMAN defiende desde la teoría de la decisión racional una “acomodación” entre consideraciones económicas y de justicia basada en el “pluralismo¹¹⁸”; MARK GEISTFIELD propone una explicación “positiva” que toma elementos de ambas teorías, con una mayor influencia del análisis económico¹¹⁹; SCOTT HERSHOVITZ utiliza al mago de fantasía Harry Potter para mostrar las falencias de las explicaciones de los “economistas” y “filósofos” y proponer que la explicación correcta está en el medio de ambas¹²⁰; GREGORY C. KEATING intentó vincular la justicia rawlsiana con criterios consecuencialistas¹²¹; y, CHRISTIAN J. ROBINNETE discute como se podría utilizar el pluralismo de BERLIN para una justificación mixta en responsabilidad extracontractual¹²².

¹¹⁴ ENGLARD, *Philosophy of Tort Law*, op. cit., pp. 85-91.

¹¹⁵ GARY T. SCHWARTZ, “Mixed Theory of Tort Law”, *Texas Law Review*, Vol. 75, 1987, pp. 1801-1834.

¹¹⁶ HART, *Punishment and Responsibility*, op. cit., pp. 1-20.

¹¹⁷ ROBERT D. COOTER, “Tort as Union of Liberty and Efficiency: An Essay of Causation”, *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 63, 1987, pp. 523-552. Véase, además: ROBERT D. COOTER, “The Confluence of Justice and Efficiency in the Economic Analysis of Law”, *The Origins of Law and Economics: Essays by the Founding Fathers* (Francisco Parisi, ed.) Fairfax: The Locke Institute, 2003, pp. 222-241.

¹¹⁸ BRUCE CHAMPMAN, “Pluralism in Tort and Accident Law: Towards a Reasonable Accommodation”, *Philosophy of the Law of Torts*, op. cit., pp. 276-332.

¹¹⁹ MARK GEITSFIELD, “Economics, Moral Philosophy and the Positive Analysis of Tort Law”, *Philosophy of the Law of Torts*, op. cit., pp. 250-275.

¹²⁰ HERSHOVITZ, “Harry Potter and the Problem with Tort Theory”, op. cit., pp. 139-148.

¹²¹ KEATING, “Rawlsian Fairness and The Regime Choice in the Law of Accidents”, op. cit., p. 1857.

¹²² CHRISTOPHER J. ROBINNETTE, “Torts Rationales, Pluralism, and Isaiah Berlin”, *George Mason Law Review*, Vol. 14, 2007, pp. 329-371. Es importante notar que en un primer trabajo demostró cierto

En Iberoamérica, DIEGO MARTÍN PAPAYANNIS también defiende una suerte de concepción mixta en su tesis doctoral. PAPAYANNIS otorga espacio teórico al análisis económico, pero sostiene que la explicación del derecho de responsabilidad debe incluir consideraciones de justicia distributiva previo al análisis de la justicia correctiva¹²³. Vale también mencionar en esta recapitulación las distintas concepciones mixtas que se han creado para temas particulares del derecho de la responsabilidad, en particular, para el problema de la responsabilidad por negligencia¹²⁴.

V. MARCO CONCEPTUAL

Según he manifestado a lo largo de este capítulo, el debate teórico ha sido formulado sobre la idea de conseguir que un *único* principio (de utilidad, eficiencia o bienestar, por un lado, y de justicia o equidad por el otro) sirva de explicación y justificación del sistema de la responsabilidad extracontractual. Creo, al igual que varios de los autores señalados en la sección anterior, que esta es una empresa errada. Estoy convencido de que una institución tan compleja como la responsabilidad extracontractual de nuestro mundo actual no puede ser explicada y justificada bajo un único principio; sino que una multiplicidad de consideraciones necesariamente hacen parte del análisis filosófico de esta institución¹²⁵.

Y varias intuiciones metodológicas consideran plausible buscar esta teoría mixta que incluya elementos de las teorías economicistas y morales. Por ejemplo, dice JOHN STUART MILL que “[l]as doctrinas en conflicto, en vez de ser una verdadera y la otra falsa, comparten la verdad común entre ellas, y la doctrina disidente es necesaria para proporcionar el resto de la verdad que la doctrina aceptada encarna solo en parte¹²⁶”. O como escribió FRANK RAMSEY, “es una máxima heurística que la verdad no está en ninguna de las dos posiciones en disputa, sino en una tercera posibilidad que solo se puede descubrir rechazando lo que es asumido como obvio por ambos

escepticismo frente a la propuesta mixta. Véase: ROBINETTE, “Can There Be a Unified Theory of Torts? A Pluralist Suggestion from History and Doctrine”, *Brandeis Law Journal*, Vol. 4, 2005, pp. 369-414.

¹²³ DIEGO MARTÍN PAPAYANNIS, *Comprensión y Justificación de la Responsabilidad Extracontractual*, Tesis Doctoral - Universidad Pompeu Fabra, 2009, pp. 314-418.

¹²⁴ MARK GEISTFELD, “Negligence, Compensation, and the Coherence of Tort Law”, *Georgetown Law Journal*, Vol. 91, 2003, pp. 585-632; STEPHEN HETCHER, “Non-Utilitarian Negligence Norms and the Reasonable Person Standard”, *Vanderbilt Law Review*, Vol. 54, 2001, pp. 863-892; y, KENNETH W. SIMONS, “Negligence”, *Social Philosophy & Policy*, Vol. 16, 1999, pp. 52-93 y “The Hand formula in the Draft of Restatement (Third) of Torts: Encompassing Fairness as Well as Efficiency Values”, *Vanderbilt Law Review*, Vol. 54, 2000, pp. 901-934.

¹²⁵ Compárese con: ENGLARD, *Philosophy of Tort Law*, op. cit., pp. 64-5, y EPSTEIN, “Causation and Corrective Justice: A Reply to Two Critics”, op. cit., pp. 502-3.

¹²⁶ JOHN STUART MILL, *On Liberty* (C. Shields, ed.) New York: Pearson, 1956, p. 56.

disputantes¹²⁷". Esta idea también podría plantearse en los términos de ISIAH BERLIN: en vez de construir nuestras respuestas con base en teorías monistas, es decir, teorías que buscan explicar la realidad con base a un único principio¹²⁸, es más adecuado encontrar las soluciones a los problemas conceptuales en un pluralismo razonable, es decir, "[...] en la concepción de que existen diferentes fines que los hombres pueden seguir y seguir siendo totalmente racionales [...]"¹²⁹.

Pero esta labor de proporcionar una teoría mixta no debe adelantarse como una mezcla abrupta e ingenua de tipos distintos de argumentos. Mi propuesta parte de dos diferenciaciones: En primer lugar, se debe separar la empresa analítica de la empresa normativa, es decir, se debe separar la explicación de la justificación. En segundo lugar, y de modo más relevante, se debe

A. EXPLICACIÓN VS. JUSTIFICACIÓN

Mientras que el fin de las teorías analíticas es explicar la responsabilidad extracontractual; el objetivo de las teorías normativas es proporcionar un conjunto de valores que puedan justificarla, legitimarla y sirvan de ideal para sus futuras reformas. Ya he sostenido que las teorías basadas en la justicia funcionan mejor como un análisis conceptual, mientras el análisis económico proporciona un criterio de justificación y de reforma de la institución.

Por un lado, las teorías jurídicas *conceptuales o analíticas*¹³⁰ buscan dar una respuesta al problema de la naturaleza o el concepto de la institución. En el caso de la responsabilidad extracontractual, una teoría analítica busca responder a la pregunta *qué* es responsabilidad extracontractual y *cómo se diferencia* de otras instituciones, tales como el seguro, el contrato o el delito. El método característico de las teorías conceptuales es proporcionar un análisis conceptual; un asunto que las teorías descriptivas o normativas suelen dar por sentado.

¹²⁷ FRANK RAMSEY, "Universals". *Foundations: Essays in Philosophy, Logic, Mathematics and Economics*. (D. H. Mellor Frank, ed.) London: Routledge and Kegan Paul, p. 20.

¹²⁸ BERLIN señala que el monismo (el modelo de entender la filosofía prevalente en Occidente desde Platón, pero especialmente fuerte en el empiricismo Británico y la Ilustración Francesa) tiene tres afirmaciones centrales: (a) Toda pregunta genuina tiene una respuesta correcta y solo una; y todas las demás son falsas. [...] (b) El método que conduce a la solución correcta es de carácter racional; y, es, en esencia [...] idéntico en todos los campos. (c) Estas soluciones, sean o no descubiertas por los hombres, son universalmente verdaderas, eterna e inmutables: verdaderas para todos los tiempos, todos lugares y hombres". ISIAH BERLIN, "The Divorce Between Science and The Humanities", *Against the Current: Essays in the History of Ideas*. (H. Hardy, ed.), Princeton: Princeton University Press, 2001, p. 89.

¹²⁹ ISIAH BERLIN, "One the pursuit of the ideal", *The New York Review of Books*, Vol. 35, n. 3, March 17-1988.

¹³⁰ También equivocadamente han sido denominadas "descriptivas", tal como lo hizo H. L. A. HART (véase: *The Concept of Law*, op. cit., p. i y p. 240).

Por otra parte, las teorías *normativas, prescriptivas* o *justificadorias* se interesan por determinar las propiedades que las normas e instituciones jurídicas deben cumplir para ser moralmente legítimas o el ideal que deben perseguir para su mejor o más adecuado funcionamiento. Una teoría prescriptiva busca justificar una institución, no explicar su naturaleza; en otras palabras, mientras la explicación busca proporcionar un concepto, la justificación busca su legitimación¹³¹.

B. LA PERSPECTIVA METAÉTICA

Además de ello, en segundo lugar, creo que es fructífero abordar esta teoría mixta desde una perspectiva meta-ética. El debate entre el análisis económico y la justicia correctiva es el mismo debate que existe entre las posiciones consecuencialistas y no-consecuencialistas en filosofía moral: Los economistas han respaldado el principio ético de maximizar y producir el mejor resultado posible considerando todas las circunstancias; mientras que las teorías basadas en la justicia son aproximaciones no-consecuencialistas que identifican principios de justicia sobre los cuales se construye el derecho de daños¹³². Bajo esta idea, creo que es viable buscar la respuesta en el nivel más profundo de la filosofía moral, donde existe un viejo debate para encontrar una “tercera vía” entre argumentos consecuencialistas y no-consecuencialistas¹³³.

Una de las propuestas más importantes en ese sentido es la teoría “híbrida” de SAMUEL SCHEFFLER ¹³⁴. En esta concepción, el debate consecuencialista-no consecuencialista es capturado en forma de razones: Mientras los consecuencialistas construyen sistemas de razones *neutrales* al agente, los no-consecuencialistas crean sistemas de razones *relativas del agente*. Como el primer paso de esta visión híbrida, SCHEFFLER toma como punto de partida la verdad del consecuencialismo, es decir,

¹³¹ No voy a debatir aquí la afirmación que toda justificación implica una explicación o al contrario, sino que sencillamente doy por válida la diferenciación ortodoxa.

¹³² Compárese con: las SECCIONES II.B y III. También, compárese con: HERSHOVITZ, “Harry Potter and the Trouble with Tort Theory”, op. cit., p. 140, y ZIPURSKY, “Filosofía de la Responsabilidad extracontractual” (en este volumen). Además, PAUL ZWIER, “The Consequentialist/Nonconsequentialist Ethical Distinction: A Tool for the Formal Appraisal of Traditional Negligence and Economic Tort Analysis”, *Boston Colleague Law Review*, Vol. 26, 1985, pp. 905-944.

¹³³ Existen una variedad de propuestas. Véase: JOHN MACKIE, *Ethics: Inventing Right and Wrong*, Harmondsworth; Penguin, 1977, pp. 149-150 y pp. 167-168; THOMAS SCANLON, “Rights, goals and fairness”, *Consequentialism and Its Critics* (Samuel Scheffler, ed.) Oxford: Oxford University Press, 1988, pp. 74-92; AMARTYA SEN, “Rights and Agency”, *Consequentialism and Its Critics*, op. cit, pp. 187-223 y ROBERT NOZICK, *Philosophical Explanations*, Cambridge: Harvard University Press, pp. 494-498. Además, SHELLY KAGAN, *The Limits of Morality*, Oxford: Oxford University Press, 1999 y, en cierto sentido, DEREK PARFIT, *On What Matters: Vol. I*, Oxford: Oxford University Press, 2011, pp. 371-411.

¹³⁴ SAMUEL SCHEFFLER, *The Rejection of Consequentialism*, New York: Oxford University Press, 1994.

que lo éticamente correcto es maximizar en todas circunstancias (o, lo que es lo mismo, las razones neutrales al agente priman en el sistema ético)¹³⁵.

Sin embargo, el consecuencialismo debe responder a las críticas no-consecuencialistas de que el deber absoluto de maximizar exige demasiado del individuo y desconoce sus diferencias, relaciones y derechos inviolables. Para responder a estas objeciones clásicas, la teoría híbrida incorpora dos elementos que cualifican el deber general de maximizar: En primer lugar, el principio de maximización se *limita*, como otros han sostenido¹³⁶, a través de la incorporación al paisaje moral de *restricciones* centradas en el agente [*agent-centred restrictions*], es decir, situaciones donde expresamente se le prohíbe al agente maximizar. Algunas de estas restricciones son los derechos inviolables de la persona que no está obligada a sacrificar en aras de la utilidad general.

En segundo lugar, y este es el aporte original de SCHEFFLER, la otra parte de la cualificación al consecuencialismo son *prerrogativas* centradas en el agente¹³⁷ [*agent-centred prerogatives*] que le permiten no producir la consecuencia más óptima, como cuando puede abstenerse de maximizar en virtud de relaciones interpersonales, vínculos familiares y preferencias. En un palabra, la teoría híbrida de SCHEFFLER captura los argumentos consecuencialistas y no consecuencialistas al sostener que lo correcto en términos éticos primariamente es maximizar la utilidad, *excepto* cuando se nos *prohíba* maximizar o cuando se nos *permite* abstenernos de hacerlo.

VI. PROPUESTA DE TEORÍA MIXTA

Con estos elementos, mi propuesta de teoría “mixta” de la responsabilidad extracontractual distingue las razones relativas y neutrales al agente que operan de forma diferente la explicación y la justificación de la responsabilidad extracontractual. Mi propuesta de explicación de la responsabilidad extracontractual modifica el modelo de SCHEFFLER, mientras que la justificación es más fiel este modelo híbrido.

Comencemos por la explicación. La *explicación* de una institución es su análisis conceptual, es decir, la identificación de los conceptos centrales que figuran en ella, que explican su contenido y sus relaciones con otros conceptos¹³⁸. La justicia

¹³⁵ SCHEFFLER, *The Rejection of Consequentialism*, op. cit., pp. 1-5.

¹³⁶ La misma idea informa las *side-constraints* de NOZICK. Véase: *Anarchy, State, and Utopia*, op. cit., pp. 23-26.

¹³⁷ La teoría de los *agent-centered restrictions* de SCHEFFLER, véase: *The Rejection of Consequentialism*, op. cit., pp. 80-115. Véase, además: STEPHEN DARWALL, “Agent-Centered Restriction from the Inside Out”, *Philosophical Studies*, Vol. 50, 1986, pp. 291-319.

¹³⁸ Sobre la noción de análisis conceptual, véase: FRANK JACKSON, *From Metaphysics to Ethics*, Oxford: Oxford University Press, 1998, pp. 1-20. Sobre la noción de análisis conceptual aplicada al derecho, véase, JOSEPH RAZ, *Between Authority and Interpretation*, op. cit., pp. 1-90, y con especial aplicación a la responsabilidad extracontractual, COLEMAN, *The Practice of Principle*, op. cit., pp. 15-40.

correctiva tiene un lugar central en el análisis conceptual de la responsabilidad extracontractual, dado que el principio de que los individuos que son responsables de las pérdidas ilícitas de otros tienen un deber de repararlas¹³⁹ se encuentra encarnado en nuestras intuiciones sobre los sistemas de responsabilidad. La justicia correctiva opera como un sistema de razones relativas a los agentes de la responsabilidad extracontractual, i.e., el dañador y la víctima, y explica la relación que surge entre ellos por el incumplimiento de un deber de aquel y la causación de un perjuicio a éste. Estas relaciones son relativas al agente dado que no tienen en cuenta la obligación de alcanzar el mejor resultado considerando todas las circunstancias. La justicia correctiva además juega un papel central en el análisis conceptual pues sus relaciones con otros conceptos básicos de la responsabilidad extracontractual, como acto dañoso, causalidad y perjuicio, nos brindan la idea general del tipo de institución la responsabilidad extracontractual es y de su contenido¹⁴⁰.

Sin embargo, la justicia correctiva es una explicación intencionalmente incompleta, pues solo se ocupa del núcleo¹⁴¹ o de los casos centrales¹⁴² de la responsabilidad extracontractual. Un conjunto de casos que nuestras intuiciones también reconocen como responsabilidad extracontractual, no encarnan el principio de justicia correctiva sino consideraciones otro tipo, en especial de justicia distributiva y argumentos consecuencialistas. Los ejemplos más claros los señala COLEMAN cuando manifiesta que la responsabilidad por cuota de mercado, los daños masivos, muchos casos de responsabilidad objetiva y otra situaciones donde también existen “buenas razones” para apartarse el caso central, no se explican por razones de justicia correctiva, sino por razones consecuencialistas y de eficiencia¹⁴³. De este modo, *excepcionalmente*, y cuando exista una justificación apropiada, el análisis conceptual de la responsabilidad extracontractual puede apartarse del caso central e incluir en la explicación tipos razones diferentes de la justicia correctiva.

Esta posibilidad puede ser formulada bajo la noción de prerrogativas-neutrales-al-agente¹⁴⁴ [*agent-neutral prerrogatives*], prerrogativas que capturan la posibilidad de abandonar una razón no-consecuencialista y nos permitan acoger razones que nos conllevan a maximizar o propender por la eficiencia. En el caso de la responsabilidad extracontractual, estas prerrogativas reflejan la posibilidad de que nuestra explicación se aparte del principio general de justicia correctiva por razones que se refieran interés general o la eficiencia; es decir, estamos facultados para incluir en nuestro análisis conceptual conjuntos de razones que nos obligan maximizar en

¹³⁹ Tomo esta definición de COLEMAN, *The Practice of Principle*, op. cit., p. 15.

¹⁴⁰ COLEMAN, *The Practice of Principle*, op. cit., pp. 13-25.

¹⁴¹ COLEMAN, *Risks and Wrongs*, op. cit., p. 386.

¹⁴² Sobre la noción de “caso central”, véase: FINNIS, *Natural Law and Natural Rights*, op. cit., pp. 9-11.

¹⁴³ COLEMAN, *Risks and Wrongs*, op. cit., pp. 396-406.

¹⁴⁴ Nótese que esta categoría no se encuentra en SCHEFFLER.

determinadas circunstancias donde la justicia correctiva estricta genera consecuencias excepcionalmente insatisfactorias. La justificación tiene un lugar central en estas prerrogativas: solo podemos apartarnos por un conjunto de razones adecuadas y suficientes que derroten las razones del caso central. Con estas prerrogativas podemos capturar la idea de que las consideraciones del análisis económico entran a jugar un lugar (aunque secundario y excepcional) en el conjunto de razones que conforman la explicación de nuestra responsabilidad extracontractual¹⁴⁵. Entonces, en una palabra, la explicación del caso central de nuestro derecho de daños se encuentra en la encarnación del principio no-consecuencialista de justicia correctiva, frente al tenemos la *facultad* de excepcional de apartarnos justificadamente e incluir en nuestro concepto de la institución razones que nos requieran buscar la eficiencia.

La *justificación* o teoría normativa de la responsabilidad extracontractual, por otra parte, tiene el mismo punto de partida que SCHEFFLER, i.e., de las razones neutrales al agente. Al igual que la teoría híbrida moral parte del consecuencialismo; en mi propuesta el criterio que justifica el derecho de daños y sirve de ideal para las reformas futuras es la eficiencia. Esto nos permite darle un justo lugar al análisis económico: Un sistema de responsabilidad extracontractual se justifica en tanto minimice los costos de los accidentes, y el criterio de eficiencia es el que nos señala *ex ante* las reformas necesarias de la institución. Sin embargo, esta búsqueda de la eficiencia y maximización, al igual que en SCHEFFLER, se encuentra limitada de varias formas. En el caso de la responsabilidad extracontractual, creo que la eficiencia está necesariamente limitada por consideraciones de justicia¹⁴⁶, y aún más, creo que estas limitaciones toman forma de *restricciones centradas en el agente*. En particular en la responsabilidad extracontractual contemporánea, estas restricciones son un conjunto de derechos inviolables de la persona humana (comúnmente constitucionalizados en forma de derechos fundamentales) que no pueden ser desconocidos por el deber general de maximizar. En ese sentido, en caso de cualquier contradicción entre las razones neutrales y las razones relativas al agente (i.e., entre eficiencia y justicia) las últimas deben primar¹⁴⁷ (i.e., la justicia es superior al bienestar social). En un palabra, aunque hace parte de la justificación del sistema que este tienda hacia la eficiencia, y en esto el análisis económico es iluminador; la búsqueda de la eficiencia se encuentra limitada por el principios no consecuenialistas de justicia.

¹⁴⁵ Creo que esta facultad de apartarse del principio de justicia correctiva incluye también razones de justicia distributiva, al lado de razones de eficiencia. Por ejemplo, esta noción nos permitiría explicar las desviaciones a la justicia correctiva en los casos que donde se requiere corrección en un contexto de distribución injusta (i.e. caso de “Donald Trump” o “Bill Gates”). Sin embargo, prescindo de estas complicaciones aquí y me referiré únicamente a razones de eficiencia.

¹⁴⁶ CALABRESI, *The Cost of the Accidents*, op. cit, p. 294.

¹⁴⁷ Compárese con: RAWLS, *A Theory of Justice*, op. cit., p. 3.

VII. COMENTARIO FINAL

Estos comentarios no pretenden proporcionar una teoría híbrida detallada. Mi objetivo es mucho más limitado: sino que operan como un primer intento de proporcionar un marco conceptual que permita capturar la estructura de la siguiente intuición: La explicación del derecho de la responsabilidad extracontractual se basa en un principio no-consecuencialista de justicia correctiva, frente al cual tenemos la facultad de apartarnos cuando existan razones suficientes de utilidad general; mientras que la justificación se basa el principio consecuencialista de maximizar y conseguir el mejor estado de las cosas, pero este principio se restringe por razones suficientes de derechos individuales y justicia¹⁴⁸.

Si esta especulación desde los fundamentos meta-éticos es correcta, podríamos sostener que la responsabilidad extracontractual se explica y justifica mediante un equilibrio reflexivo de fundamentos consecuencialistas y no-consecuencialistas. Este equilibrio captura la esencia de la provocativa formulación de COLEMAN Y ROSENKRANTZ: la responsabilidad civil es “una mezcla de mercados y moral”.

¹⁴⁸ En ese sentido, emulo la concepción de H. L. A. HART sobre el derecho penal (véase: *Punishment and Responsibility*, op. cit., p. 1-10.), pero mi presunción a favor del consecuencialismo en la justificación es mucho más limitada. Mientras que para HART, las restricciones al deber de maximizar solo se dan en la aplicación al caso concreto y no a nivel del principio general; en mi versión la búsqueda misma de maximización en la justificación del sistema en general se encuentra limitada por restricciones que se relacionan con los derechos del individuo.